

E-inclusión

Este documento interno de trabajo, se presenta como *working paper*. Está inacabado y continuaremos trabajándolo durante todo el proceso de la investigación. Tiene el propósito de ofrecer al equipo conceptualizaciones que sirvan como herramientas teóricas para ayudar en la selección de los casos y en el diseño de los instrumentos que se utilizarán para la recolección de los datos. Está organizado sin una redacción acabada, incluso con comentarios al margen. Se han extraído párrafos y cuestiones seleccionadas de las búsquedas realizadas hasta el momento. Es un documento de base para continuar discutiendo y analizando con el conjunto del equipo.

Nos propusimos en un primer momento familiarizarnos con la terminología que constituye el marco previo para hablar de la exclusión digital y tener presente la gran carga social o socioeducativa de esta investigación. Además de recoger aquellos conceptos que tengan suficiente fuerza para orientar teóricamente la investigación. Al mismo tiempo, analizar investigaciones precedentes (su marco teórico-metodológico) que nos de pistas acerca de dimensiones más utilizadas en este ámbito.

Se ha dividido el documento en dos partes (Conceptualización e investigaciones), en cada una de ellas se ha hecho el esfuerzo de pensar propuestas que ayuden a pensar en las aportaciones a la investigación

a-Conceptualización

1- Introducción. Desigualdad-pobreza-exclusión-indicadores.

El concepto de desigualdad debería ser el punto de arranque para establecer una constelación de términos que permitan clarificar qué entendemos por inclusión. Tratar de dilucidar cuáles entran en juego y qué relaciones establecen entre sí será el objeto de este apartado. Palabras como desigualdad, pobreza, exclusión, indicadores o factores de riesgo (económicos, de salud, educativos, etc.), indicadores o factores de protección, etc. configuran este universo y se cruzan constantemente. Sabemos que el problema es que no existen sinónimos absolutos sino palabras que incorporan matices diferentes y que además son utilizadas por cada autor en su discurso con una carga semántica distinta.

Claro que podemos preguntarnos si los que ya tienen una situación de partida de inclusión son conscientes de ello. Es frecuente que las personas con mayores privilegios son poco conocedoras de que los tienen. Los privilegios de la sociedad mayoritaria pasan desapercibidos para quien los ostenta y aún con las mejores intenciones, numerosas acciones tienden a perpetuar el "status quo" que existe a nivel social, cultural, económico y político.

2. Conceptos.

Empecemos por el primero.

DESIGUALDAD

La desigualdad siguiendo a Esteban y Losa (2015) debemos entenderla no como una diferencia sino como una desventaja en un contexto social (p.3). En realidad todos somos diferentes y por lo tanto conformamos una realidad rica y compleja. Es por lo tanto la desventaja la que genera desigualdad y la equidad la que aportaría equilibrio. Los primeros indicadores que se manejan son económicos por eso se recurre a mediciones como la curva de Lorenz y el COEFICIENTE O ÍNDICE DE GINI (IG), índice que mide la desigualdad en la distribución de la renta.

POBREZA

La pobreza se vincula siempre a carencia de elementos económicos.

Para estas definiciones seguimos a Esteban y Losa (2015)

- UMBRAL OFICIAL DE RIESGO DE POBREZA

Nivel de ingresos por debajo del cual se considera a una persona en condiciones de renta baja y, por tanto, en situación de riesgo de pobreza. La UE ha fijado este umbral en el 60% de la mediana de la renta disponible equivalente.

- **TASA DE RIESGO DE POBREZA**

Porcentaje de personas que viven en hogares cuya renta disponible total equivalente es inferior al umbral de riesgo de pobreza para dicho hogar.

- **PERSISTENCIA DE LA TASA DE RIESGO DE POBREZA**

Porcentaje de personas que viven en hogares cuya renta disponible total equivalente es inferior al umbral de riesgo de pobreza para dicho hogar en el año de referencia y durante al menos dos de los tres años precedentes.

Estos autores hablan de otra forma de identificar a las personas en situación de pobreza es atendiendo a la información de las percepciones subjetivas de los individuos sobre su bienestar. Puede haber diferencias entre “sentirse pobre” y “ser pobre”, siendo importante la información que se desprende de ambas nociones de pobreza, enfoques subjetivo y objetivo de la pobreza.

- **NECESIDADES BÁSICAS**

Pero el concepto de pobreza, ligado a lo económico se ve modificado por propuestas que incorporan a las cuestiones de percepción de la renta, aspectos como el de necesidades básicas (que se irán perfilando en los llamados indicadores de exclusión) entre otros.

Según Dubois: “A lo largo de este siglo se ha producido una evolución en la comprensión de los contenidos de la pobreza que puede agruparse en tres grandes categorías: a) la pobreza contemplada desde la perspectiva del ingreso o renta y que considera exclusivamente los requerimientos mínimos; b) la pobreza que parte de las **NECESIDADES BÁSICAS**, desde las más elementales como educación, salud y vivienda, hasta la inclusión de otras exigencias para una adecuada vida social, y c) la privación relativa, que establece una visión más global de la persona y que define la pobreza desde las capacidades más o menos plenas de las personas para desarrollarse (PNUD, 1997:18)”.

Este mismo autor habla de los métodos para identificar sujetos:

- Método indirecto insuficiente, el tradicional
- Método directo o enfoque de las necesidades básicas, al que también lo declara insuficiente

“Las deficiencias que presenta el ingreso como base de definición y medida, y la necesidad de encontrar referencias que dieran mayores garantías de abarcar y medir la pobreza en su complejidad constituyen el punto de arranque del método directo. Se plantea determinar los niveles reales de privación (...) de las necesidades de las personas. La definición de cuáles son las **NECESIDADES BÁSICAS** se convierte en el tema fundamental. El método de las necesidades básicas se ha planteado como un camino complementario al llamado método indirecto de medición de la pobreza, sobre el que presenta importantes ventajas. Supone partir de un concepto de pobreza más pluridimensional que la mera definición de pobreza en base al ingreso; concede una mayor atención a los aspectos humanos y sociales; enfatiza la función del Estado y la responsabilidad colectiva en la provisión de determinados servicios, y manifiesta una especial preocupación por un eficiente funcionamiento de las políticas, para lo que concede gran importancia a la focalización de los servicios. **En principio, el enfoque de las necesidades básicas amplía el concepto de pobreza como mera subsistencia biológica, al introducir las otras exigencias mínimas requeridas por las comunidades locales para que las personas sean consideradas como miembros de las mismas**, y no sólo desde las exigencias familiares o individuales de supervivencia y eficiencia” (P.7)

Este enfoque más amplio de pobreza es el que abre la puerta de conceptos como el de exclusión, tal y como se ve en el apartado siguiente. Pues la idea de pobreza como privación de recursos económicos es la “tradicional”, pero la mayoría incluyen las carencias sociales y personales como indicadores de pobreza, por lo que muchos autores usan indistintamente pobreza y exclusión como sinónimos, aunque el problema es que no existen sinónimos absolutos, sino palabras que incorporan matices diferentes y que cada uno utiliza en su discurso con una carga semántica diferente.

POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL:

Según Meneses (2011) pobreza y exclusión social son dos conceptos complementarios. De una manera general, los autores definen **pobreza** como la privación de recursos materiales y económicos, mientras el concepto de **exclusión social** alberga aspectos y dimensiones más amplias: la ausencia de participación en la esfera económica, pero también política, cultural y social, es decir, en definitiva se carece de los derechos de ciudadanía.

Lázaro González (2013: 9) en el informe de investigación: Análisis de los factores de exclusión social: *“La exclusión ya no se puede medir únicamente en términos económicos sino que para adecuarse a la realidad de nuestras sociedades actuales debemos medirla en términos de participación social. La exclusión social es un proceso multidimensional y dinámico que hace referencia a la pérdida de integración o participación de los individuos en una sociedad determinada: la participación en el ámbito productivo, la participación política y la participación comunitaria a través de las redes sociales y familiares. La dimensión económica (desigualdades económicas, pobreza) es fundamental cuando nos referimos a la exclusión social, sin embargo esa dimensión no puede centrar por sí misma el análisis sobre exclusión para ello también deberíamos tener en cuenta otras dimensiones como la dimensión político-administrativa (ausencia de participación política, déficits de formación, no participar del sistema de protección social, etc.) o la dimensión socio-relacional (precariedad laboral, ausencia de vivienda, ausencia de redes, problemáticas en las redes socio-familiares a las que las personas pertenecen, etc.).”*

Exclusión social

Estivill (en Cabrera, 2005) entiende la exclusión como una acumulación de procesos confluyentes con rupturas sucesivas que, arrancando del corazón de la economía, la política y la sociedad, van alejando e “inferiorizando” a personas, grupos, comunidades y territorios con respecto a los centros de poder, los recursos y los valores dominantes percepciones de la vida cotidiana de los participantes, cómo organizan su tiempo fuera de la escuela habilidades cognitivas de todos los escolares, las diferencias de acuerdo al grado de exclusión social que padecen, el clima subjetivo de la comunidad que atienden, el funcionamiento de las escuelas y equipamientos sociales, las características de la escolarización, las características del programa puesto en marcha.

Las situaciones de exclusión vienen dadas por factores como: precariedad laboral, temporalidad, ancianos, monoparentalidad, drogas, discapacidad, precariedad de la vivienda, convictos, prostitución, minoría étnica, inmigrante, maltratadas... a la insuficiencia de ingresos pueden unirse otras muchas carencias, no necesariamente en la marginalidad, sino desde la irregularidad, precariedad o inestabilidad laboral (Cabrera, 2005).

Figura 1. Proceso de exclusión social (Cabrera, 2005).

Existe una grave dificultad para generar metodologías que permitan relacionar exclusión, derivada de la inequidad, marginalidad, pobreza... sus implicaciones y su peso en los procesos que conducen a la marginalidad (Gacitúa, Sojo, Davis, 2000).

Raad explica el eje Exclusión-Inclusión (Raad, 2006, pp. 41-42):

“La **exclusión social** alude a una mala calidad en la vinculación, o vinculación parcial de las personas, a los medios que una sociedad posee para asegurar una adecuada calidad de vida (Sojo, 2000). Es decir, que desde la perspectiva de la exclusión, una persona podría estar integrada económicamente a la sociedad (manteniendo sus necesidades básicas cubiertas), mientras que culturalmente podría estar excluida (ya sea por su género, por su etnia o por su edad), lo que nos alejaría de la idea tradicional de observar a “quienes quedan fuera” sólo desde las variables económicas y conjugar dichas variables con otras más de tipo socio político o cultural.

En el concepto de exclusión, lo que subyace es la idea de que en una sociedad debe existir una “cohesión”, es decir, las capacidades y oportunidades igualitarias de las personas para participar, material y simbólicamente, de los distintos ámbitos (sociales, económicos, culturales). A este concepto se le agrega la distinción de “**exclusión cultural**”, definida como la “marginalización de ciertos sectores sociales que no participan de los códigos básicos para comunicarse e interactuar con la comunidad (lenguaje, alfabetización, adherencia a valores), así como la discriminación en contra de ciertas personas consideradas de inferior categoría” (Figueroa, Altamirano y Sulmont, 1996)”.

EXCLUSIÓN SOCIAL:

(Esteban y Losa, 2015)

La Comisión Europea en 2004 define la exclusión social como “un proceso mediante el cual ciertos individuos son empujados al margen de la sociedad y se les impide participar plenamente debido a su pobreza, la falta de competencias básicas y oportunidades de aprendizaje permanente, o como resultado de la discriminación” (...) La exclusión social ocurre cuando las privaciones se acumulan, especialmente cuando comienzan a reforzarse unas con otras. P-4

A lo largo de la guía, estos autores hablan de tres tipos:

- **EXCLUSIÓN DE LA VIDA ECONÓMICA.**

La exclusión económica que surge de la pobreza y la privación material, reduce las oportunidades para la educación y la participación en las redes sociales. El acceso al trabajo decente es una de las condiciones más importantes de la inclusión, porque puede conducir a mejoras en otras áreas de la vida. Por eso, el desempleo de larga duración es un indicador que muestra el intenso proceso de exclusión social que está sufriendo la población española. Otro es el de hogares en los que no trabaja ningún miembro.

- **EXCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL**

Protección social, acceso a la vivienda y la infraestructura básica, transporte, energía y tecnologías de la información y la comunicación. La exclusión de los servicios sociales se refiere no sólo a si tales servicios están disponibles y de calidad, sino también a la accesibilidad y asequibilidad para determinados grupos de población. Aquí inciden también aspectos educativos.

- **EXCLUSIÓN DE LAS REDES SOCIALES Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

El concepto clave para los procesos de inclusión de la ciudadanía es la participación

Para Navarro y Larrubia (2006) “en su manifestación compleja y actual, la exclusión social es un concepto integral, que puede tomar forma en cualquiera de los ámbitos vitales básicos de las personas, con una gran variedad y gravedad de las situaciones que desencadena o sostiene, por lo que la perspectiva más adecuada para su estudio debe ser flexible, dinámica y que tenga en cuenta todas las dimensiones o ámbitos: el económico, el laboral, el formativo, el socio-sanitario, el residencial, el relacional y el ámbito de la ciudadanía y la participación”

“El término exclusión social se comenzó a utilizar durante los años setenta en Francia, aunque no se generalizó en el lenguaje de las políticas públicas y de las ciencias sociales hasta las décadas de los ochenta y los noventa. En aquel momento, la exclusión social quedó asociada sobre todo al concepto de desempleo y a la inestabilidad de los vínculos sociales, empezando a desarrollarse algunas políticas específicas para su «reinserción». Posteriormente surgieron iniciativas y propuestas para superar este

Comentario [1]: Me parece que esta definición de Raad es la que mejor matiza que la exclusión no es solo causada por factores económicos, sino por otros sociopolíticos y culturales.

Ideas clave aquí:
VINCULACIÓN, CALIDAD DE VIDA, EXCLUSIÓN CULTURAL, COHESIÓN, OPORTUNIDAD, DISCRIMINACIÓN

En la pág. siguiente, en la def. de Cabrera, se añaden otras ideas relacionadas con factores psicológicos (que entroncan con la dimensión subjetiva de la pág. 6):
VINCULACIÓN SOCIAL Y AFECTIVA, IDENTIDAD PERSONAL, INTERCONEXIÓN

concepto insuficiente de pobreza. En esta nueva línea se considera que la exclusión social como un fenómeno conceptualmente más amplio que la pobreza, al menos cuando se entiende ésta última en términos de nivel de vida material, siguiendo el enfoque más convencional. Aunque la exclusión social y la pobreza tienen amplias zonas de intersección, no son conceptos sinónimos ni necesariamente coincidente" (p 492)

Pero conviene no perder de vista el papel fundamental que la pobreza tiene en los procesos de exclusión social, así como el hecho de que la pobreza es, casi siempre, la forma a través de la cual se manifiesta la exclusión. La lucha contra la exclusión social a nivel comunitario tuvo su punto de arranque en el Consejo europeo de Lisboa y Feira del 2000, (p. 493)

Siguiendo a Raya (2007: 157-158)

"Ahora bien, se trata de un concepto y un fenómeno relativamente reciente sobre el que las Ciencias Sociales y en particular la Sociología están construyendo y reconstruyendo sus marcos teóricos y analíticos. Se puede decir que todo está por construir (Marco, 2000; Mateo y Penalva, 2000; Brugué, Gomá y Subirats, 2002). Prueba de ello es que bajo el mismo término se denotan diferentes realidades sociales: la exclusión equiparable a otras formas históricas de desigualdad y estratificación; la exclusión como concepto equivalente al de marginación; o, finalmente, la exclusión enmarcada en los procesos postindustriales.

Desde nuestro planteamiento consideramos que en el nuevo contexto postindustrial y de globalización de las sociedades occidentales avanzadas la exclusión, como forma de desigualdad social, muestra nuevas formas de fractura de la integración y la cohesión social, que parten del mundo del trabajo y alcanzan diferentes formas de participación social. En este contexto ubicamos el concepto de exclusión social, cuya definición encierra una doble dificultad: su complejidad, dado el carácter dinámico y multidimensional del mismo por un lado y por otro lado, la intencionalidad, o ambigüedad interesada, para generar la sensación de que cualquier medida de política social es válida para atender un problema tan complejo.

Extraemos una de las definiciones oficiales que recoge Raya (2007: p 158):

Existe exclusión social cuando (los menos favorecidos): a) sufren desventajas generalizadas en términos de educación, formación profesional, empleo, recursos de financiación de vivienda, etc.; b) sus oportunidades de acceder a las principales instituciones sociales que distribuyen estas oportunidades de vida son sustancialmente inferiores que las del resto de la población; c) estas desventajas persisten en el tiempo.» (Comisión Europea en el marco del Tercer programa de Pobreza, 1990-1994, conocido como Pobreza 3)

"Todos los estudios convergen en considerar la exclusión social como un fenómeno enmarcado en los procesos sociales de cambio de las sociedades postindustriales y sus consecuencias en términos de integración y ciudadanía social." (160)

INCLUSIÓN SOCIAL

Este término, generalmente abordado desde la perspectiva social, representa la acción que se desarrolla para que un grupo de personas tenga acceso a un determinado bien o servicio, el cual es privilegio de otros que sí lo poseen; es por eso, que ante tal perspectiva, pareciera más fácil encontrar literatura que estudia la exclusión social como un sentido de marginalidad para los que menos pueden acceder a cualquier aspecto de bienestar personal.

Se entenderá como inclusión social a las acciones que se siguen para lograr la pertenencia de una persona o grupo a determinados rasgos de la sociedad de la información. Se puede concluir, que si bien la brecha digital es la identificación que existe entre los que tienen y los que no tienen; la inclusión social, podría considerarse el proceso para lograrlo.

(parece establecerse la exclusión: descripción de un estado de carencia, inclusión: acción o proceso)
Tarango 2009

INDICADORES DE EXCLUSIÓN SOCIAL

En el ámbito de las ciencias sociales los indicadores de exclusión que describen, definen, constatan, tipifican y miden situaciones de carencia en las personas, se acompañan en paralelo a indicadores de protección que, o bien de forma autógena (parten del propio sujeto o de su grupo familiar) o bien de forma exógena (medidas o programas propuestos desde el ámbito socioeducativo,

asistencial, político, etc), constituyen un elemento positivo de compensación de la desigualdad, de neutralizador de ciertos factores de exclusión y que podrían funcionar como activadores de la inclusión. Es decir, entre la exclusión -constatación de una realidad de partida- y la inclusión -deseo, logro o superación, como meta o llegada- hay un proceso de toma de conciencia, de identidades individuales y sociales (hábitus?) en el que no se deberían olvidar los compromisos éticos de las políticas sociales y educativas para con la ciudadanía.

EL PORQUÉ DE LOS INDICADORES SOCIALES Y SU HISTORIA. SISTEMAS DE INDICADORES SOCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES

Siguiendo a Navarro y Larrubia (2006) "La realidad social a través de algún instrumento que permitiera su medición y cuantificación llevó a la configuración de los indicadores sociales, una técnica cuantitativa relativamente reciente que tiene la particularidad de medir realidades complejas y sintetizarlas hasta el punto de ser capaz de representarlas en un solo número o índice general. Los indicadores sociales se plantean, en un principio, como instrumento de medición para determinadas magnitudes económicas y sociales que permitieran el estudio de los comportamientos de éstas a lo largo del tiempo (p.486)

La línea metodológica propuesta por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ha sido una de las más utilizadas en los organismos internacionales especializados en el tema (OCDE, ONU) (Zarzosa Espina, P. 1996). Los principales pasos que propone para realizar un sistema de indicadores sociales son los siguientes:

- En primer lugar se trataría de descomponer el objetivo a medir (concepto) en áreas, componentes, campos, preocupaciones sociales, etc, dependiendo de la nomenclatura utilizada en las distintas metodologías.
- En segundo lugar estas dimensiones pueden dividirse en subdimensiones o subcomponentes que siguen siendo variables teóricas susceptibles de medirse con indicadores
- En tercer lugar, una vez hecha esta división, se trata de encontrar, para cada componente, o subdimensión una o varias medidas que indiquen su estado. (p 488)

Los primeros intentos por desarrollar sistemas de estadísticas sociales comparables con los existentes en lo económico fueron llevados a cabo en los años 60 e inicios de los 70 por grupos académicos y científicos sociales en los Estados Unidos y Europa. Estos esfuerzos iniciales fueron seguidos por gestiones a nivel internacional de organizaciones como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y las Naciones Unidas.

La primera propuesta de elaboración de los indicadores sociales por la OCDE fue promovida por los gobiernos de los países miembros de la organización en 1970.

El sistema de indicadores sociales de la OCDE tiene como finalidad manifiesta la medición del bienestar social. La metodología de la OCDE es la que hemos señalado con anterioridad, se trata de dividir el bienestar social en una serie de áreas o "campo de objetivos", esto, a su vez, se van dividiendo en subpreocupaciones y así sucesivamente, y, por último se elabora una lista de INDICADORES de la OCDE: Indicadores de contexto, indicadores de autosuficiencia, indicadores de equidad, indicadores de salud, indicadores de cohesión social Indicadores para medir situaciones de vulnerabilidad... (p. 490-491)

En cuanto a la ONU, el comienzo de los trabajos sobre indicadores sociales hay que situarlo en un informe de 1960 en el que se recomendaba la elaboración de indicadores que permitiesen realizar comparaciones internacionales de los distintos componentes del nivel de vida y en el que se establecía una metodología básica en la que habría que asentarse el movimiento de indicadores sociales a punto de emerger[2]

Al igual que ocurría con la OCDE, las Naciones Unidas también en los primeros años del S. XXI ha elaborado una segunda propuesta que es la que actualmente está en vigor, con cinco temas de políticas y áreas principales de incumbencia social surgidos de una serie de eventos mundiales PROPUESTA actual de INDICADORES sociales de la ONU

1. - POBLACIÓN Y DESARROLLO
- 2.- ERRADICACIÓN POBREZA
- 3.- EXPANSIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO/REDUCCIÓN DESEMPLEO

4.- INTEGRACIÓN SOCIAL

5.- ESTADO DE MUJERES Y HOMBRES

A partir de los trabajos sobre los indicadores sociales de los dos organismos citados, se iniciaron múltiples y variados programas en la mayoría de los países desarrollados. A la cabeza de estas experiencias se sitúa Estados Unidos, con un informe de 1969, seguido en 1970 por el Reino Unido. Durante toda la década de los 70 van surgiendo informes sobre indicadores sociales, en prácticamente todos los países, así como en otros organismos internacionales, como la actual UE que abre su programa de indicadores sociales en 1975, programa cuya segunda etapa se puso en marcha en 1991, "Retrato social de Europa".

Bajo el paraguas de todos estos intentos regionales se sitúan los españoles, cuyo inicio es el año 1975, con la aparición de "España: Panorámica Social" del INE que culmina con la más reciente publicación de los Indicadores sociales (1991)". (P 491)

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES SOCIALES

Raya (2007) tras el estudio de diferentes investigaciones y los indicadores empleados indica los acuerdos y desacuerdos sobre el diferente peso específico que tienen. Lo educativo y lo digital no quedan bien parados.

La **situación económica** seguida de la **situación laboral** aparecen como los ámbitos vitales que mayor repercusión tienen en los procesos de exclusión social. Vinculan claramente el concepto de exclusión con el de pobreza a la situación de exclusión social propiamente dicha. Por su parte, el **ámbito denominado de brecha digital y en menor medida el ámbito de la educación aparece en último lugar de prioridad**, es decir, con menor incidencia en los procesos de exclusión. El resto de los ámbitos vitales considerados queda situado en las posiciones intermedias, con ligeras variaciones en función del estadístico de aproximación. **La brecha digital no es percibida como una dimensión.**

Los ámbitos de **empleo, salud y educación** presentan unas tasas de consenso aceptables, si tenemos en cuenta la adición entre las respuestas de consenso... Finalmente, los ámbitos de relaciones sociales y brecha digital, especialmente este último, presentan elevadas tasas de divergencia

El primer ámbito analizado ha sido el relativo a la situación económica, por ser este el que aparece como prioritario en la consulta realizada a los expertos. Los estudios plantean indicadores respecto a tres dimensiones relacionadas con la situación económica: el volumen de ingresos, la procedencia de los mismos y los hábitos de consumo.

La mayor confluencia en los estudios se observa en los indicadores relativos a la situación de desempleo, considerándose como mayor exclusión la de los hogares donde la persona sustentadora principal está en situación prolongada de desempleo. La relación entre exclusión y desempleo es manifiesta.

La discrepancia también está presente en el ámbito de las **relaciones sociales**, tanto en el análisis comparativo de los estudios como en la consulta realizada a los expertos. Hemos incluido bajo el epígrafe de relaciones sociales tanto los enfoques de las relaciones sociales desde diferentes manifestaciones de **conflicto** o anomía (conflictos familiares, conductas asociales, conductas delictivas) como los enfoques que abordan la cuestión de las **relaciones interpersonales y de participación social**. Pensamos que los diferentes indicadores pueden analizarse desde la teoría de redes sociales, identificándose algunos con el concepto de **Red Social**. Este concepto se asocia con las características estructurales de las redes sociales. En este primer grupo se incluyen todos aquellos indicadores que tratan de contabilizar la cantidad de las relaciones sociales que tiene una persona. Por su parte el **Apoyo Social** recoge las funciones que cumplen las personas o grupos que configuran la red social de un individuo y los efectos que tienen en el bienestar individual. En este apartado se incluyen los indicadores que relacionan las situaciones de exclusión con las problemáticas existentes en la biografía personal o familiar de un individuo, poniéndose de manifiesto la calidad (o ausencia de calidad) de la misma. Por último, está lo que el autor denomina Red de Apoyo y se refiere al subconjunto de esas relaciones con funciones de apoyo en momentos críticos de necesidad y demanda de apoyo, en este caso, como indicador de exclusión se incluiría el que hace referencia a la ausencia de red de apoyo.

El ámbito vital de la educación suele ser considerado como uno de los elementos básicos presentes en los procesos de exclusión. **La consulta realizada a los expertos sobre la prioridad de los ámbitos vitales nos lleva a situarlo en las posiciones de menor prioridad, justo antes del ámbito de la brecha digital.** También hay que destacar la observación de un mayor nivel de convergencia en relación a las dimensiones e indicadores propuestos en los estudios analizados que el constatado en otros ámbitos, como son el del empleo, la salud o las relaciones sociales.

Los diferentes analistas de la educación señalan la amplitud de marcos donde las personas adquieren formación y aprendizaje para el desarrollo de su vida. **El avance de la sociedad de la información y el conocimiento reduce el protagonismo esencial del espacio académico como fuente de saber y conocimiento.** Este aspecto aparece bien explícitamente bien implícitamente en las investigaciones sobre exclusión social revisadas en nuestro trabajo. No obstante, la mayor parte de los sistemas de indicadores propuestos se circunscriben a la educación reglada o académica. Los estudios tienden a subrayar el nivel de competencias alcanzado, y en relación a la exclusión, las carencias en relación a los mínimos legalmente obligatorios. También tienden a señalar la existencia de fracaso escolar síntoma de exclusión social.

Los otros espacios educativos tienen un peso residual articulado a través de la formación ocupacional. Todavía no se incluyen indicadores que muestren la interrelación entre educación y sociedad del conocimiento.

Por último, hemos incluido en el estudio la dimensión de la **Brecha digital**, conscientes de que resulta totalmente novedoso, si nos atenemos a las dimensiones que se incluyen en los estudios «clásicos» sobre el tema objeto de estudio. Sin embargo, nos parece un ámbito sobre el que hay comenzar a trabajar en el desarrollo de marcos teóricos y analíticos para que la brecha digital no se convierta en otra forma de exclusión social adicional. El avance de la sociedad del conocimiento se convierte en un riesgo de incremento de la exclusión social de quienes parten de una infraposición. Además, si consideramos la población afectada por la brecha digital como un todo homogéneo se corre el riesgo de derivar el gasto público en reducir la distancia social entre los colectivos «conectados» a Internet y los «desconectados» de Internet, sin modificar la situación «digital» de la población excluida socialmente.

La novedad de este ámbito vital conlleva la carencia de modelos claros y asentados que permitan enmarcar el análisis. Los estudios sobre brecha digital tienden a mezclar los niveles micro y macrosociales, y a describir las fronteras entre quienes están conectados frente a quienes están al margen. No se establecen medidas para conocer cómo están digitalmente hablando quienes están al margen en otros ámbitos de lo social; qué riesgos son previsibles de suponer para quienes no están conectados o alfabetizados digitalmente, y en particular, para quienes desde una posición de exclusión social también suman la digital.

Si aceptamos que Internet tiene un potencial igualador al romper fronteras espacio temporales habrá que explorar los beneficios, las fortalezas y oportunidades para la población en situación o riesgo de exclusión, buscar los mecanismos de reducción de las desigualdades en el acceso y el uso de Internet, haciéndolo extensible de forma particular a este sector de población. La red abre las puertas a un amplio sector de la población, pero también se las cierra a los más desfavorecidos, ampliando las diferencias entre los distintos colectivos. Abogamos porque no ocurra lo mismo en su estudio, como paso previo para corregir las diferencias en su desarrollo.

Las dimensiones e indicadores señalados acerca de la brecha digital nos muestran pautas a tener en cuenta cuando hacemos referencia a la exclusión en el ámbito citado. La exclusión social es un fenómeno multidimensional, por tanto, su análisis debe evitar planteamientos unidireccionales, que induzcan a sesgar el análisis, considerando como excluidas a personas por una única dimensión. Al igual que toda la población desempleada no está excluida socialmente, toda la población excluida digitalmente no está excluida socialmente, ni toda la población excluida socialmente está necesariamente excluida digitalmente. Para realizar un análisis que refleje la realidad social debemos de tener en cuenta todo el conjunto de variables, y para ello, es preciso que avancemos en la construcción integrada de indicadores, que en este caso pasan por la definición y redefinición de la relación entre brecha digital y exclusión social.

Nuestra propuesta de indicadores pasa por considerar por un lado, indicadores descriptivos de la brecha digital en relación a la población en situación de exclusión, a partir de las dimensiones de equipamiento, acceso, alfabetización digital y uso de Internet. Por otro lado, pensamos que también cabe redefinir los indicadores propuestos en cada ámbito vital incluyendo explícitamente aspectos relativos a la brecha digital. No obstante, en rigor hay que decir que nos encontramos en una fase muy temprana en este tema cuyo principal objetivo se conforma con apuntar una dirección en la que esperamos surjan nuevas investigaciones en próximos años.

Por si interesa, se presenta la tabla de indicadores que se maneja en el proyecto de Fontiñas de erradicación de la pobreza infantil. Me parece interesante que en paralelo a cada factor de riesgo de exclusión aparezca un aspecto positivo como factor de protección. Los digitales no estaban inicialmente...

Factores de risco	Factores de protección
Económica e laboral	
Desocupados de forma prolongada no tempo Sen acceso a prestacións Traballo precario e discontinuo Baixa ocupabilidade (nula ou escasa cualificación profesional) Itinerario profesional nulo ou irregular Desmotivación Débedas graves de vivenda Inadecuada distribución da renda familiar Recurrencia a redes de delincuencia, prostitución...etc. Outros:.....	Ingresos regulares ou estables por actividade laboral. Acceso a prestacións Apoio económico doutros familiares Capacidade de aforro e planificación económica Participación en plan de inserción. Hábitos laborais. Predisposición por traballar. Ter currículum. Axuda doutros familiares no coidado dos fillos En prostitución: manter aillada e controlada a actividade Outros:.....
Vivenda	
Vivenda insuficiente, condicións de déficit especial ou amontonamento. Conflictos coa comunidade / veciñanza. Impagos á comunidade. Desafiuzamento /Risco de desafiuzamento. Réxime de vivenda inasumible para a economía familiar. Vivenda insalubre ou altamente deficiente (frío, humidade, condicións perigosas). Fogar inestable, cambios frecuentes de vivenda ou carencia da mesma. Outros:.....	Dispoñer de recursos alternativos. Axuda de familiares ou rede. Ter vivenda. Boas relación coa comunidade/ veciñanza Capacidade de organización doméstica. Condicións habitabilidade e organización axeitada do fogar. Seguridade no fogar. Outros:.....
Saúde	
Alcoholismo ou outras drogodependencias. Discapacidade / Dependencia. Personas que incumpren os programas de saúde.	Ser consciente da enfermidade/ discapacidade Realizar tratamento regular. Coidar a hixiene corporal e a vestimenta. Contar con apoio da familia.

<p>Non recoñecemento de patoloxía ou enfermidade. Non coidado da súa hixiene – vestimenta nin das persoas que están ó seu cargo. Trastornos psicolóxicos. Pai, nai, irmás, irmáns con problemas de saúde física (enfermedades físicas graves ou incapacidade). Familiar ó que atende con problemas de saúde física (enfermedades físicas graves ou incapacidade). Frecuentes hospitalizacións.</p> <p>Outros:.....</p>	<p>Estabilidade emocional. Estabilidade da parella. Cumprimento sanitario Inclusión de vacinas non financiadas Outros:.....</p>
Relacións familiares	
<p>Historia de maltratos, violencia familiar, carencia de afecto e desestructuración familiar dos proxenitores. Paternidade ou Maternidade prematura (en adolescencia) sen ou con escaso soporte familiar. Falta de habilidades para afrontar proceso evolutivo neno/a. Frecuentes institucionalizacións ou períodos en prisión. Ausencia de pai/nai. Roles familiares disfuncionais e / ou inaxeitados. Parentalidade negativa Familias monoparentais con baixo ou nulo apoio familiar Familias numerosas sen apoios e situación económica precaria.</p> <p>Outros:.....</p>	<p>Familia extensa próxima e con boa relación. Cohesión familiar, roles e xerarquías familiares estables, definidas e recoñecidas. Afecto da parella e recoñecemento mutuo. Consciencia da situación. Capacidade para diálogo e palabra. Capacidade de adaptación ós cambios e busca/aceptación de axuda externa. Parentalidade positiva.</p> <p>Outros:.....</p>
Rede social e relacións entorno	
<p>Aillamento social, falta de amigos ou soporte familiar e contacto social. Relacións familiares non axeitadas. Impagos á comunidade (vivenda) Conflictos sociais e/ ou comunitarios Non participación activa co entorno e difícil vinculación co territorio. Fillos con hábitos inadecuados e nocivos non disfrute do tempo libre Aillamento social - tecnolóxico Exclusión dixital Inadecuado/disfuncional uso das redes sociais Aillamento social</p> <p>Outros:.....</p>	<p>Redes de soporte familiar próximas ou dispoñibles. Relacións positivas con familia extensa. Rede (vecinos/as, servizos, etc) próximos e dispoñibles. Vinculación co territorio (barrio). Participación en actividades da comunidade. Participación en entidades de ocio e/ou tempo libre</p> <p>Outros:.....</p>

Situación educativa y escolarización	
<p>Absentismo escolar do/s neno/as da familia. Fillos/as con necesidades educativas especiais. Situacións de fracaso escolar (fóra de promoción, abandono prematuro, materias pendentes...).</p> <p>Conflictos dentro da escola ou conductas inapropiadas. Falta de apoio dentro ou fóra da escola. Baixa valoración daa educación e escasa implicación na formación. Baixas expectativas de logro académico. Negación/rechazo a asistir a programas de reforzo escolar. Dificultade/ Imposibilidade de acceso ós recursos dixitais/internet. Analfabetismo analóxico / dixital. Mala comunicación / falta de comunicación co centro escolar. Baixo nivel académico/ formativo dos proxenitores. Desmotivación para impulsar cambios ou pedir axuda.</p> <p>Outros:.....</p>	<p>Integrado en la dinámica da escola. Rendemento académico aceptable. Promociona de curso. Capacidades intelectuais e aptitudes para o aprendizaxe (neno/a). Boa comunicación co centro escolar. Recibe apoio dentro do centro ou fóra da escola. Se implican dentro de sus posibilidades y valoran formación. Los padres tienen estudios básicos completos (o superior). Familia con motivación para aprender, con compromiso con el plan de trabajo y colaboración con los servicios. Outros:.....</p>
Valoración general y observaciones	
<p>*Debate sobre o uso / posesión dalgúns bens (coche, internet, vacinas, ...) Faise unha reflexión sobre como algunhas personas / institucións valoran de forma positiva ou negativa usar/ posuir os bens anteriormente mencionados ou outros.</p>	

Exclusión social y TIC

Cabrera (2005: 136): “En definitiva, estos análisis (...) sirven para poner de relieve que en el trabajo social con grupos y colectivos excluidos no se puede desdeñar el componente que se refiere a la recuperación, fortalecimiento o generación de vinculaciones sociales y afectivas, en aras a conseguir prioritaria y casi exclusivamente una reincorporación al mercado de trabajo a través de un empleo remunerado después de un proceso de formación adecuado. Siendo la recuperación del empleo un buen indicador de inclusión social, lo cierto es que la realidad vital de las personas excluidas, reúne a partes iguales aspectos económicos que tienen que ver con el sostenimiento físico de la propia vida, y también aspectos sociales y psicológicos que permiten alimentar el sentido de la propia identidad personal. Uno y otro componente operan desde lógicas específicas y relativamente autónomas, aunque interdependientes, por lo tanto es un error primar al primero en detrimento del segundo o establecer una linealidad estricta en el cumplimiento de objetivos (primero el empleo y los ingresos y luego ya nos ocuparemos de lo demás) que opere desde la asunción mecánica y rígida de la pirámide de necesidades

maslowiana. Por el contrario, la utilidad de las TIC, tal y como actualmente son percibidas por quienes trabajan con colectivos excluidos, estriba en que encierran enormes potencialidades tanto de cara a reforzar la empleabilidad de los excluidos como por lo que se refiere a su capacidad para ayudarles a consolidar su identidad personal en tanto que sujetos y seres humanos interconectados, relacionamente activos y provistos de capital social.”

Desigualdad y su relación con la infancia y la educación

El reducido acceso de los grupos excluidos a la escolaridad y los servicios de salud explica en parte la baja capacidad futura de aprendizaje, los menores salarios y la limitada participación política. La desigualdad social es sensible a la observación de carencias materiales y simbólicas, y responde a las especificidades históricas y antagonismos sociales. El bajo acceso a la escolaridad, a su vez, también puede ser explicado por la baja participación política, la pobreza de los padres y una total discriminación en el mercado de trabajo (Gacitúa, Sojo, Davis, 2000: 8).

Algunos supuestos presentados por Tedesco (2005) respecto a esta temática, enfocado en una perspectiva Latinoamericana:

- Hay una tendencia al **aumento de las desigualdades** debido a la segmentación espacial y fragmentación cultural de la población a causa de la economía de la sociedad del conocimiento.
- Una disociación entre el crecimiento económico y la eliminación de la pobreza debido a la tendencia de concentración del ingreso. La evidencia de la concentración del ingreso se observa a través del **coeficiente de GINI**.
- Las **desigualdades educativas** persisten a pesar del aumento en la inversión y la reforma educativa. Además, la mejora en los indicadores de aprendizaje no tienen impacto en los resultados de los alumnos de diferentes sectores sociales, según estudios en Francia y Chile hasta 2000.
- Consenso general entre los diferentes estudios: La responsabilidad de los logros de aprendizaje se debe a **dos factores**: (a) el **entorno familiar** y (b) la **efectividad de la escuela**. Así que, las políticas públicas deben otorgar una prioridad muy fuerte en (a) las intervenciones antes del ingreso a la escuela y (b) las intervenciones escolares más eficaces para romper el determinismo de las condiciones sociales.

Desigualdad y pobreza

Cuando la pobreza se deriva de la desigualdad –como ocurre en las sociedades capitalistas– no puede ser analizada aisladamente ni para explicar sus orígenes ni para diseñar políticas para reducirla. Como se muestra en este estudio, hay mecanismos de exclusión en la generación de la desigualdad. La modificación de tales mecanismos puede reducir la desigualdad y la pobreza. La implicación de política más importante que se puede derivar de la exclusión social es que, en sociedades heterogéneas, los bienes políticos y culturales deben ser redistribuidos junto con los bienes económicos. A la luz de esta conclusión, es inquietante que la pobreza sea usualmente discutida independientemente de la desigualdad (Gacitúa, Sojo, Davis, 2000: 47).

Andrade, J. y Campo-Redondo, M., afirman de forma inequívoca: “La **pobreza** es, sin lugar a dudas, una de las causas de **exclusión y marginación** social de casi todas las esferas de la vida, y en particular de aquellas donde la **educación** es una **ventaja** significativa.”.

Así como que “el **monopolio** histórico del conocimiento se ha sostenido sobre la **pobreza**, las **diferencias raciales** y la **desigualdad**.” (*Tecnologías de información para la inclusión digital*. Apertura, vol. 7, núm. 6, noviembre, 2007)

La atención temprana para romper el determinismo de las condiciones sociales

Algunos supuestos presentados por Tedesco (2005) respecto a esta temática:

- Para romper el círculo vicioso de padres pobres-hijos pobres es fundamental invertir en las **familias** y en la **primera infancia**.

Comentario [2]: habría que ver por qué en la concesión de ayudas o programas compensatorios, carecer de recursos tic es mejor que tenerlos. cuando parece evidente que no se debe ver como un "lujo" sino como un indicador de protección, es decir como un elemento que aseguraría un cierto éxito frente a sujetos o familias que no lo tienen.

Comentario [3]: la desescolarización, el absentismo y el abandono prematuro son factores de riesgo de exclusión social presentes y futuros. no sólo en la adquisición de competencias programadas sino en otras que el currículo oculto permite. ¿dónde y cómo entonces se educan estos sujetos absentistas? qué competencia digital tienen? en qué consiste? si no están en los centros, cómo se accede a ellos...

- La educación formal tiene escaso poder compensador de las desigualdades, un vez que se interviene después que las desigualdades ya han sido creadas.
- Dos condiciones desfavorecidas con las cuales los alumnos ingresan en la escuela: (a) **desarrollo cognitivo básico** y (b) **socialización primaria**.
- **El capital social y cultural de las familias es más importante que su nivel de ingresos.**
- Se debe atacar a las desigualdades en términos de **recursos culturales** disponibles en las familias que favorezcan el proceso de socialización primaria y el adecuado desarrollo cognitivo básico.

La efectividad de la escuela para romper el determinismo de las condiciones sociales

Según Tedesco (2005) hay dos grandes líneas de análisis respecto a esta temática:

- La **organización de la acción escolar** con políticas destinadas a modificar la oferta o la demanda escolar.
 - La actual **lógica de la demanda** tienden a **fragmentar**, a **diferenciar** y a **separar**. La dinámica cultural basada **exclusivamente en la demanda** de los usuarios implica **reforzar la dominación**. El **capitalismo del acceso** de acuerdo con J. Rifkin (2001) se refiere a la plena incorporación de las relaciones de tipo mercantil en la esfera cultural.
 - Hay que analizar las políticas escolares en el marco de la tensión legítima entre el **respeto a la diversidad** y la necesidad de **promover la cohesión social**.
- La **acción pedagógica** con prioridad a los insumos materiales del aprendizaje o a los factores subjetivos de los actores del proceso enseñanza-aprendizaje.
 - Hay que **introducir otras variables** en las estrategias **políticas de intervención**, en las cuales es fundamental prestar atención a la **dimensión subjetiva** de los actores del proceso pedagógico.
 - Las **políticas sociales** contra la pobreza suelen ser **masivas**, con poca posibilidad de personalización e **ignoran la dimensión subjetiva**.
 - Hay **políticas compensatorias** en educación que actúan en los límites de las estrategias de carácter masivo. Pero todavía es difícil de incorporarlas a la dimensión subjetiva.
 - La subjetividad en la desigualdad es un tema **muy complejo** que se debe desarrollar para **lograr superar** los determinismos sociales y culturales, y que tiene directa vinculación con el **trabajo pedagógico**.
 - Los casos de experiencia exitosa apuntan para tres aspectos pedagógicos: (1) capacidad de desarrollar un **proyecto de vida**, (2) capacidad de hacer **narrativas y relatos** acerca de la situación vivida, (3) capacidad de ganar la **confianza** de los adultos significativos.
- preguntas que surgen de este marco y que ayuda a la investigación

Los anteriormente citados Andrade, J. y Campo-Redondo, M. (2007) avanzan algunas propuestas que pueden servir de guía para incrementar el acceso a la educación de los ciudadanos a través de las tecnologías:

- Incorporar a los contenidos educativos, las destrezas y saberes que los nuevos ciudadanos deben aprender en tecnologías de información, para luego aplicar y seguir adquiriendo nuevos conocimientos, mediante prácticas pedagógicas innovadoras que faciliten su incorporación como un medio para la construcción de conocimiento y la producción de saberes propios.
- Los gobiernos deben trabajar para [...] evitar la falta de acceso de amplísimos sectores de la población a las nuevas oportunidades de la sociedad digital.
- Abrir instancias de debate con el fin de demostrar que la lucha contra la pobreza puede potenciarse con el uso de TIC en un marco de equidad.

----Añado otra idea que está en relación con los indicadores de exclusión social. Cuáles tendremos en cuenta? Con qué peso?

-----Finalmente: **ser o sentirse** pobre, excluido socialmente, digitalmente?

Brecha digital- E-Inclusión-exclusión digital

b. Capital social. Capital cultural. Capital económico. Habitus

Comentario [4]: esta dimensión me parece de lo más relevante y justifica por sí sola el estudio de casos. Desde el ámbito socioeducativo pensamos en personas concretas, sujetos que tienen que ser capaces de imaginar, y desarrollar un proyecto de vida.

Comentario [5]: Si, el aspecto SUBJETIVO de la pobreza o exclusión social es el más difícil de medir, manejar y solventar, sin embargo es lo más importante en relación a la intervención a las desigualdades sociales.

“La estructura del espacio social tal como se observa en las sociedades diferenciadas es el producto de dos principios de diferenciación fundamentales (el capital económico y el capital cultural), la institución escolar desempeña un papel determinante en la reproducción de la distribución del capital cultural, y por tanto en la reproducción de la estructura del espacio social” (Bourdieu, 2013).

- **Capital económico:** es tener cierto control sobre recursos económicos. Este tipo de capital es convertible en dinero, y es una fuente esencial del poder político y la hegemonía
- **Capital social:** son recursos por lo regular intangibles basados en pertenencia a grupos, relaciones, redes de influencia y colaboración. Bourdieu describe el capital social como "un capital de obligaciones y relaciones sociales".

- **Capital cultural:**

El capital cultural es el potencial que tenemos adquirido de la cultura intelectual y del medio familiar.

Son las formas de conocimiento, educación, habilidades, y ventajas que tiene una persona y que le dan un estatus más alto dentro de la sociedad. En principio, son los padres quienes proveen al niño de cierto capital cultural, transmitiendo actitudes y conocimiento necesarios para desarrollarse en el sistema educativo actual. Es lo que diferencia a una sociedad de otras, en ella se encuentran las características que comparten los miembros de dicha sociedad, tradiciones, formas de gobierno, distintas religiones, etc. Y el cual se adquiere y se refleja en el seno familiar y se refuerza en las escuelas y situaciones de vida diaria.

Las prácticas culturales de las personas son un producto de —o se ven fuertemente influidas por— la interiorización inconsciente de esquemas cognitivos, valóricos y afectivos, que en su conjunto de lo que podemos entender como «disposiciones» y de las constricciones estructurales relativas principalmente a la dotación diferencial de los capitales cultural y económico (Bourdieu, 1979).

El capital cultural puede existir bajo tres formas: en el estado incorporado, es decir, bajo la forma de disposiciones duraderas del organismo; en el estado objetivado, bajo la forma de bienes culturales, cuadros, libros, diccionarios, instrumentos, maquinaria, los cuales son la huella o la realización de teorías o de críticas a dichas teorías, y de problemáticas, etc., y finalmente en el estado institucionalizado, como forma de objetivación muy particular, porque tal como se puede ver con el título escolar, confiere al capital cultural —que supuestamente debe de garantizar—Las propiedades totalmente originales.

Los factores económicos y culturales tiene el poder de diferenciación grande, pero esta fuerza no es nunca tal que no se pueda organizar a los agentes según otros principios de división: étnicas, religiosas o nacionales, por ejemplo.

El espacio social se presenta bajo la forma de agentes provistos de propiedad diferentes y sistemáticamente ligas entre sí: por ejemplo, los que beben champagne se oponen a los que beben whisky, pero se oponen también, de modo diferente, a aquellos que beben vino tinto; pero lo que beben champagne tienen más posibilidades que los que beben whisky, e infinitamente más que los que beben vino tinto, de tener muebles antiguos, practicar golf, equitación, de frecuentar el teatro, etc. Estas propiedades, cuando son percibidas por los agentes dotados de las categorías de percepción pertinentes- capaces de ver que jugar al golf “huele” a gran burgués tradicional. Funcionan, en la realidad misma de la vida social, como signos: las diferencias funcionan como signos distintivos y como signos de distinción, positiva o negativa y eso fuera mismo de toda intención de distinción. El espacio social tiende a funcionar como un espacio simbólico, un espacio de estilos de vida y de grupos de estatus, caracterizados por diferentes estilos de vida.

Un título escolar e capital simbólico universalmente reconocido, válido en todos los mercados. En tanto que definición oficial de una identidad oficial,

Una forma **objetivada** del capital cultural son los bienes culturales (libros, cuadros, discos...). Para apropiarse de un bien cultural, es necesario ser portador del habitus cultural.

- **Habitus:**

Estructuras mentales a través de las cuales los sujetos aprehenden el mundo social, son en lo esencial el producto de la interiorización de las estructuras del mundo social. El habitus es a la vez un sistema de esquemas de producción de prácticas y un sistema de esquemas de percepción y de apreciación de las

prácticas. Y, en los dos casos sus operaciones expresan la posición social en la cual se ha construido.... En consecuencia el habitus produce prácticas y representaciones que están disponibles para la clasificación, que están objetivamente diferenciadas; pero no son inmediatamente percibidas como tales más que por los agentes que poseen el código, los esquemas clasificatorios necesarios para comprender su sentido social. Así, el habitus implica un *sense of one's place* pero también un *sense of others's place*. Por ejemplo, decimos que una vestimenta, un mueble o un libro: "huele a pequeño burgués" o "huele a intelectual", ¿Cuáles son las condiciones sociales de posibilidad de tal juicio? Primeramente, eso supone que el gusto (o habitus) en tanto sistema de esquemas de clasificación, es objetivamente referido, a través de los condicionamientos cuales que lo han producido, a una condición social: los agentes se clasifican ellos mismos, se exponen ellos mismos a la clasificación, al elegir, conforme a sus gustos, diferentes atributos, vestimenta, alimentos, bebidas, deportes, amigos, que quedan bien juntos y que les quedan bien juntos y que les quedan bien, o más exactamente, que convienen a su posición. Con más exactitud: al elegir, en el espacio de los viene y de los servicios disponibles, los bienes que ocupan una posición homóloga en este espacio a la posición que ocupan en el espacio social. Lo que hace que nada clasifique más a alguien que sus clasificaciones.... Así, a través del habitus tenemos un mundo de sentido común, un mundo social que parece evidente. (Bourdieu, 1988:135).

"En otros términos, podría decirse que se trata de aquellas disposiciones a actuar, percibir, valorar, sentir y pensar de una cierta manera más que de otra, disposiciones que han sido interiorizadas por el individuo en el curso de su historia. El habitus es, pues, la historia hecha cuerpo. Gutiérrez, 1995: 63 Siendo el producto de una clase determinada de regularidades objetivas, el habitus tiende a engendrar todas las conductas razonables de sentido común que son posibles en los límites de esas regularidades y tiende al mismo tiempo a excluir sin violencia, sin arte, sin argumento, todas las locuras (esto no es para nosotros) es decir todas las conductas condenadas a ser negativamente sancionadas por incompatibles con las condiciones objetivas (Bourdieu, 1980 93-94)

"Hablar de habitus entonces es también recordar la historicidad del agente, es plantear que lo individual, lo subjetivo, lo personal es social, es producto de la misma historia colectiva que se deposita en los cuerpos y en las cosas" Gutiérrez, 1995: 67

..."El habitus constituye un sistema de disposiciones durables, pero no inmutables. El encontrarse enfrentado a situaciones nuevas, en el contexto de condiciones objetivas diferentes a aquellas que constituyeron la instancia de formación de los habitus, presentan al agente social instancias que posibilitan la reformulación de sus disposiciones. Aunque, es necesario aclararlo, la mayor parte de los agentes sociales se encuentran estadísticamente expuestos a encontrar circunstancias semejantes u homólogas a aquellas en las cuales se formaron sus disposiciones y por ello, a vivir experiencias que tienden a reforzar esas disposiciones." Gutiérrez, 1995: 72

"El habitus tecnológico existe desde que el hombre tuvo la posibilidad de comunicarse con otros y acercarse al mundo social a través de algún invento técnico, como la televisión, la radio, el teléfono u otros (Interlandi, 2006). Esto implica la utilización del medio tecnológico como fuente que retroalimenta el capital cultural y favorece la reorganización e incluso genera prácticas sociales. En este sentido, se puede considerar al habitus tecnológico como el lugar donde se producen algunas de las prácticas sociales que reestructuran los hábitos cotidianos como la forma de organizarse, relacionarse, comprar o vender, estudiar, informarse, participar, entre otras cosas (Interlandi, 2006). Funciona en una parte de la sociedad y en una cantidad de relaciones y prácticas sociales. Produce en el usuario efectos en sus prácticas cotidianas, en sus relaciones sociales y en el modo de organizarse y participar, creando nuevas prácticas sociales y extendiendo así el capital cognitivo dependiendo del campo en el que se encuentre el usuario. Significa hablar de las mediaciones que establecen diferencias entre diversos tipos de relaciones hombre – máquina y hombre – máquina – hombre. Algunas de estas relaciones son fundamentalmente físicas, pero muchas de ellas son simbólicas, ya que entre utilizar una tecnología y al querer utilizarla hay todo un mundo de opiniones, motivaciones, información y actitudes que pueden favorecer o limitar el uso real de las mismas. El problema no es sólo tecnológico, sino también social y cultural e implica una serie de suposiciones y conceptos, pero sobre todo habilidades que adquieren los sujetos sociales en el transcurso de su vida social relacionada con las tecnologías. <http://www.razonypalabra.org.mx/N/n64/actual/igisela.html>

"La apropiación de una nueva tecnología se realiza desde un *habitus* determinado e involucra un capital simbólico asociado al mismo. En esta configuración es central la experiencia de relación con otras tecnologías, y también lo que se considera socialmente relevante en términos de reproducción y movilidad social del grupo de referencia. Ya es prácticamente un lugar común afirmar que la brecha

digital entre infopobres e infopobres no se resuelve repartiendo a granel computadoras en todas las escuelas donde asisten los marginados (y no sólo, ni fundamentalmente de las TIC)" Winocur, 2007

(Ramírez Plascencia, 2014, p. 107):

"Las comunidades virtuales son espacios donde la gente puede construir nuevas redes sociales a partir de sus significados ya conocidos. Dentro de las comunidades virtuales se crean redes de significado bajo las cuales los miembros pueden interactuar unos a otros. Los miembros de las comunidades se cohesionan y con el tiempo van reproduciendo un *habitus* (North, Snyder y Bulfin, 2008, p. 895). preestablecido en la comunidad. Dicho *habitus* está formado por las estructuras sociales, políticas y culturales que van aprehendiendo durante las estadias en las comunidades en línea (Bourdieu y Passeron, 1970, p. 15). El *habitus* que se gesta se impone y se reproduce dentro de los espacios virtuales, lo cual determina el tipo de contenidos de los que se habla y la forma en que dichos contenidos se distribuyen. Toda comunidad en línea, todo espacio, todo foro virtual está revestido de instituciones cargadas de poder simbólico. Esto facilita que las formas de control se difuminen entre los usuarios (Couldry, 2003, p. 6). La realidad que se vive cuando se navega es una creación que favorece la difusión de ciertos valores, conductas y formas de entender la vida. Así los rituales no aparecen de manera gratuita en las redes. Son formas que se van solidificando y sirven de plataforma desde las cuales se construyen los discursos. El verdadero poder de los conglomerados empresariales tecnológicos no radica en su capacidad de agregar usuarios sino en su facultad para discriminar los contenidos que se publican. La importancia del rol que juegan las instituciones y el *habitus* en estudio del comportamiento de los usuarios en línea se puede resumir en el hecho de que ayudan a explicar cómo funciona un sitio en Internet y por qué lo hace de tal o cual manera".

Algunos investigadores norteamericanos (JUNG, J. et al. "Internet Connectedness and Inequality. *Communication Research*, 28 (4), 2001, p. 507-535.) han denominado *habitus*, al principio que estructura las formas en las que los individuos se conectan a una tecnología de la comunicación, procurando distintas metas, gustos, actitudes y expectativas, de modo que la fractura no desaparezca fomentando un progreso tecnológico, que arrastra al social.

¿Que nos aportan estos conceptos a la investigación?

La teoría sociológica de Bourdieu ha sido tomada por algunos investigadores para investigar la naturaleza social del aprendizaje de la tecnología, reconociendo el medio social y cultural en que se producen prácticas de la tecnología. Concretamente el concepto de *habitus* es utilizado en la investigación para establecer relaciones entre las prácticas culturales y la clase social de pertenencia. Proporciona un lente teórico para entender las disposiciones que se utilizan en las prácticas con tecnología.

Nuestro objetivo es comprender las prácticas de los estudiantes en los diversos campos en los que se mueve el alumno/a (hogar, escuela, pares), qué conocimiento aportan (capital) y cómo esto puede influir en su Percepción y prácticas (*habitus*).

Otro concepto fundamental es el de campo. Campo es el (los) espacio (s) social (es) en el que los individuos coexisten, actúan e interactúan, y que también influye en la práctica del individuo. Un campo social proporciona a sus agentes roles que definen sus posiciones y acciones dentro de un contexto social determinado. Y, como consecuencia, también se convierte en un espacio en el que los individuos adquieren y exhiben sus diferentes formas de capital. El campo como un espacio también puede ser un espacio de tensiones y luchas, ya que sus reglas no siempre están alineados con las ideas y propósitos de un individuo. Lo contrario también puede ser cierto. Los individuos pueden pertenecer a diferentes ámbitos sociales, cada uno presentando sus propias reglas y convenciones.

Para Bourdieu, el capital es la moneda o poder del campo, aunque no se trata exclusivamente del poder económico, sino que encapsula todas las formas de poder, ya sean materiales, culturales, sociales o simbólicos. Los Individuos y los grupos se basan en sus recursos económicos, culturales, sociales y simbólicos para asumir y mejorar su posición en un campo.

A la luz de estas teorías, tendríamos que preguntar por las motivaciones, percepciones y actitudes que hacen que los sujetos realicen determinadas prácticas con tecnología (competencia digital) teniendo en

cuenta que estas prácticas se realizan en un campo social y se utilizan diferentes tipos de capital para su desarrollo.

Poder:

Lisa Delpit estableciendo un paralelismo entre estos procesos de tipo social y las relaciones de poder que se establecen en los procesos educativos, aporta un concepto clave que ha categorizado como "cultura del poder". La autora expone cinco afirmaciones que ayudan a entender la configuración de esos procesos (Delpit, 2006: 24):

1. **Las cuestiones de poder están representadas en las aulas (y, por tanto, en la sociedad).** Estos argumentos tendrían que ver con el poder que ostenta el profesorado sobre el alumnado o, mucho más concretamente, con los argumentos que extienden la visión del mundo de la sociedad mayoritaria sobre otras visiones del mismo presentes en la sociedad.
2. **Existen reglas o códigos para participar en el poder.** En ese sentido, hay formas de participación social que determinan cuáles son las reglas del juego que determinan a su vez la participación en los escenarios de nuestra sociedad.
3. **Las reglas de la "cultura del poder" son el reflejo de las reglas de la cultura de aquellas personas que tienen el poder.** La participación en determinados ámbitos o espacios sociales, implica la reproducción de la cultura de aquellas personas que ostentan el poder.
4. **El hecho de mostrar esas normas "no visibles" en los espacios públicos, hace más fácil la adquisición de poder.** Este principio se construye como "una trampa" en el desarrollo de la acción social, en tanto que todo el mundo no podrá acceder al ejercicio de "ese poder" en igualdad de condiciones.
5. **Aquellas personas con mayores privilegios son, a menudo, poco concededoras de su existencia.** Los privilegios de la sociedad mayoritaria pasan desapercibidos para quien los ostenta y aun con las mejores intenciones, numerosas acciones tienden a perpetuar el "status quo" que existe a nivel social, cultural, económico y político.

Brecha digital

Un muy citado referente es el libro de Ballesterero, Fernando. 2002. *La brecha digital: el riesgo de exclusión en la sociedad de la información.*

Algunos supuestos presentados por Tedesco (2005) respecto a esta temática:

- En un sentido estricto, la brecha digital se refiere a un **desigual acceso a las personas**. El acceso a las TIC está íntimamente asociado al nivel económico, educativo, de género y etnia. Sin embargo, este concepto implica muchos más que la expansión de la infraestructura física y la disponibilidad de equipamiento.
- La efectividad del uso de la TICs para mejora de la **igualdad de oportunidades** y para el **incremento de los niveles educativos** no depende de las tecnologías mismas sino de los **modelos sociales y pedagógicos** en los cuales se utilicen.
- Dos problemas principales: la dinámica de la producción de contenidos y el impacto sobre los resultados de aprendizaje. Significa que los sectores con más **bajos recursos** están obligados a **acceder y consumir los contenidos de distribución gratuita** en la red. Focalizar políticas que **sólo priorizan el contenido** es favorecer solamente a los que sostiene esta infraestructura: los sectores sociales con **altos recursos**.

(...) "las zonas geográficas con menores rentas per cápita, con mayor desigualdad social y con mayores índices de marginalidad, pobreza y exclusión social, son a su vez, los que tienen más dificultades de acceso". (Arriazu, 2015, p. 229)

(...) "las clases sociales más altas, son a su vez, las que más predisposición tienen a utilizar las TIC. Para estos grupos la utilización de la tecnología no es solamente una cuestión de actitud sino también de estatus y representación social. Por el contrario, en la otra cara de la moneda, las clases más bajas son las que menos usos hacen de las tecnologías, es decir, los colectivos considerados como vulnerables en la estructura social, son los más aislados o excluidos digitalmente". (Arriazu, 2015, p. 231)

() "El aislamiento digital, y con ello, la cadena de exclusión y marginación social viene determinada por la ausencia de recursos económicos. A medida que se reduce el nivel de renta en los hogares españoles y europeos se reduce también el nivel de acceso" (Gimeno, 2012, citado por Arriazu, 2015, p. 232)

(...) "Los colectivos con mayor riesgo de exclusión tecnológica en España son las mujeres de mayor edad, las amas de casa y los desempleados. Estos datos muestran a su vez una correlación directa y positiva con los usos tecnológicos de las clases más bajas. Dicho de otro modo, la clase baja española representa no solo el colectivo con más riesgo de exclusión social digital sino también el grupo con menor capacitación tecnológica en el año 2012. Teniendo en cuenta este panorama segregador, se reivindica la necesidad de articular mecanismos para formar y educar digitalmente a los colectivos más desfavorecidos con objeto de empoderarlos y hacerlos sujetos activos y participativos de la comunidad". (Arriazu, 2015, p. 237).

No obstante, investigaciones recientes señalan que se está produciendo una **evolución** en el concepto de brecha digital y lo que las personas hacen en la red depende de su situación socio-económica. Así, Van den Bosch, Dekelver & Engelen (2010, p. 8-9), señalan que:

"Although the digital divide that separates those with access to ICT and the internet from those without may be narrowing, some researchers have pointed out that the digital divide needs to be seen as encompassing many layers or stages of access to ICT and its adoption (Bonfadelli, 2002; Helsper, 2008; Steyaert & Gould, 2009). What we do with ICT depends on our skills, as well as what we seek from it on a personal level. When observing how those at risk of social exclusion make use of the internet, we should look beyond training and skills alone, since what people expect, want and "consume" on the internet seems to be related to their socio-economic status. Research by Bonfadelli (2002) finds that people with lower incomes more often use the internet for entertainment purposes and people with higher income more often for informational and service-oriented purposes. Helsper (2008) finds that the "complexity" of what we do online is connected to our socio-economic status, with those higher up the ladder of social inclusion using the internet for activities such as managing their finances or civic engagement. Another study by Valentine et al. (Valentine, Marsch & Patti, 2005) finds that students who used ICT for educational purposes achieved a higher level of educational attainment than those who used ICT solely for entertainment purposes. In other words, it is not only access to ICT that matters, but more particularly how ICT is used."

En palabras de Casado y Diez "La brecha digital es también una brecha social" (Casado y Diez, 2006: 213) ("13 Claves de la alfabetización digital"), ¿Estamos pues "midiendo" correctamente la brecha digital? ¿Cabría hablar de diferentes tipos de brecha digital según el contexto geográfico, el grupo social, el género, etc.?

- Si analizamos la distribución geográfica observamos cómo se acentúan las diferencias, especialmente, en zonas menos desarrolladas [...] En consecuencia, las zonas geográficas con menores rentas per cápita, con mayor desigualdad social y con mayores índices de marginalidad, pobreza y exclusión social, son a su vez, las que tienen más dificultades de acceso.
- Las clases sociales más altas, son a su vez, las que más predisposición tienen a utilizar las TIC. Para estos grupos la utilización de la tecnología no es solamente una cuestión de actitud sino también de estatus y representación social. Por el contrario, en la otra cara de la moneda, las clases más bajas son las que menos usos hacen de las tecnologías, es decir, los colectivos considerados como vulnerables en la estructura social, son los más aislados o excluidos digitalmente.

(Arriazu, R. (2015): *La incidencia de la brecha digital y la exclusión social tecnológica: El impacto de las competencias digitales en los colectivos vulnerables*. Praxis Sociológica, nº 19)

Comentario [6]: NOTA: No se trata de Gimeno Sacristán, sino de Manuel Gimeno, el Director General de la Fundación Orange

Comentario [7]: Estos autores recogen una idea interesante que podemos usar en las entrevistas con los alumnos: los de sectores desfavorecidos usan Internet sobre todo como entretenimiento (más que con fines educativos, informativos o sociales)

Comentario [8]: Pues sí... <http://sociologos.com/2014/05/28/zyg-munt-bauman-el-exito-de-facebook-es-haber-entendido-necesidades-humanas-muy-profundas/>

La denominada brecha digital de género (en adelante BDG) es una variante de la brecha digital que, en España, aunque evoluciona, permanece y se manifiesta con distintas facetas, siendo especialmente preocupante en relación con los usos avanzados de Internet. En el Informe del proyecto e-igualdad.net. Madrid: Observatorio e-Igualdad (UCM), 2011 (Castaño Collado, Cecilia. "La Brecha Digital de Género En España: Análisis Multinivel (España, Europa, CCAA)."), destacan las siguientes conclusiones:

- Aunque en el acceso a las tecnologías más populares, como el teléfono móvil, la situación es de práctica igualdad, el porcentaje de mujeres que han hecho uso en alguna ocasión de un ordenador o de Internet está todavía por detrás del correspondiente a los hombres. Sin embargo, en perspectiva temporal, destaca la tendencia a la progresiva reducción e incluso superación de las diferencias en la primera BDG -(la referida al acceso a la tecnología, desde un punto de vista cuantitativo)-.
- En la segunda BDG -(la referida a la utilización que se hace de la tecnología)- Hay tendencia hacia una mayor convergencia, la edad continúa contribuyendo positivamente, registrándose resultados a favor de las mujeres en frecuencia e intensidad de uso TIC en los grupos de edad más jóvenes. Sin embargo, se aprecia una importante diferencia respecto del papel de la educación, [...]. La formación pierde capacidad de contribuir a la eliminación de las desigualdades de género conforme nos adentramos en niveles de mayor intensidad o complejidad de incorporación a las TIC. También se ha constatado que estar empleada o estudiando contribuye de manera poderosa mejorar la e-inclusión de las mujeres.
- En cuanto a la tercera BDG -(circunscrita al uso de los servicios TIC más avanzados)- se mantiene la especialización de género en los tipos de usos, siendo la desproporción especialmente patente en el caso de los vinculados al consumo y al ocio, todos ellos mucho más empleados por los hombres que por las mujeres, frente al mayor uso que éstas hacen de servicios relacionados con el bienestar social: empleo, salud o formación.
- La BDG a favor de las mujeres tiende a crecer conforme disminuye la densidad de población, lo que confirmaría que Internet es una importante herramienta para las mujeres de entornos escasamente poblados.
- La mayor BDG en el uso de estos dispositivos de conexión se da entre quienes se encuentran en situación de desempleo.
- La desigualdad de género permanece concentrada en los tipos de usos que se hacen y en particular en los de carácter más avanzado.

Conceptualización de la Brecha Digital

OECD Secretariat.

"Understanding The Digital Divide."

OECD, 2001.

OECD/CERI Secretariat.

"Emerging Trends and Issues: The Nature of the Digital Divide in Learning."

Learning to Bridge the Digital Divide, 2000, 51–62.

Selwyn, N. (2004).

"Reconsidering Political and Popular Understandings of the Digital Divide."

New Media & Society 6, no. 3, 341–362.

El término "brecha digital" se refiere a la distancia entre los individuos, hogares, negocios y áreas geográficas en los diferentes niveles socioeconómicos en relación tanto con sus oportunidades de acceso a tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como con su uso de Internet para una amplia variedad de actividades. (OECD, 2001)

El problema de la brecha digital se plantea al final de la década de los noventa como un amplio territorio habitado por las personas con necesidades especiales o discapacidad física, los que tienen carencias sociales y económicas, las minorías lingüísticas y étnicas, los grupos que sufren la exclusión social, los alejados geográficamente de los centros de poder, los ciudadanos mayores y los apáticos hacia las TIC (OECD/CERI Secretariat, 2000).

Comentario [9]: Enviado por +joaquin.paredes@uam.es basada en lecturas de los siguientes documentos de Zotero:

- Ginsburg, Lynda, John Sabatini, and Daniel A. Wagner. "Basic Skills in Adult Education and the Digital Divide." Learning to Bridge the Digital Divide, 2000, 77–89.

- OECD Secretariat. "Understanding The Digital Divide." OECD, 2001.

- OECD/CERI Secretariat. "Emerging Trends and Issues: The Nature of the Digital Divide in Learning." Learning to Bridge the Digital Divide, 2000, 51–62.

- Piscitelli, Alejandro. "LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL COMO NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL CONOCIMIENTO." In NATIVOS DIGITALES. Dieta Cognitiva, Inteligencia Colectiva Y Arquitectura de La Participación, 1a. AULA XXI. Buenos Aires: Argentina: Santillana, 2009.

- Selwyn, N. (2004). "Reconsidering Political and Popular Understandings of the Digital Divide." New Media & Society 6, no. 3, 341–362.

- González de la Fe, T.; Rodríguez González, P. (sf). Un estudio comparativo de brecha digital: Unión europea, España, Canarias. In Baigorri, A.; Fernández, R.

Asignada a Joaquín Paredes

La brecha no se podía resolver fácilmente. Históricamente ha habido un problema de financiamiento de los equipamientos escolares, lo que ha sido una fuente de problemas de desigualdad. (OECD/CERI Secretariat, 2000). Por otra parte, las políticas educativas sobre brecha digital han dejado sin tocar las diferencias por procedencia. (OECD/CERI Secretariat, 2000). En Estados Unidos se venía observando que, en el contexto de padres mexicanos y sus hijos estudiantes, el uso en casa de la computadora y el Internet ha dado lugar a efectos positivos en el aprendizaje y ha mejorado la motivación. (OECD/CERI Secretariat, 2000).

Dicho todo esto, algunos investigadores han comprobado que plantear las dificultades para el ejercicio de la ciudadanía con ordenadores desde la perspectiva de la brecha digital quizá no era la manera adecuada. Esto es así porque “el acceso a un ordenador personal no garantiza la conexión a Internet, al igual que el acceso a Internet no es una garantía de acceder de manera efectiva todos los sitios web disponibles y recursos en línea. Del mismo modo, el acceso material a la tecnología es inútil sin las aptitudes, conocimientos y apoyo para utilizar de manera eficaz (...). Estos problemas han llevado a algunos autores para referirse a un "acceso arco iris" a dispositivos, herramientas de software, contenido, servicios, infraestructura de servicios sociales y gobernanza (...), o 'un rango de tonos' de la marginalidad entre el acceso 'pleno', acceso 'periférico' y el 'no acceso' (...). Como podemos ver ya, la brecha digital no es sólo acerca de poder adquisitivo y el acceso físico”. (Selwyn, 2004, pág. 348).

Dussel y Quevedo (2010) compilan y sintetizan distintos términos. **Brecha digital** entendida como el reflejo, en el mundo virtual, de la **brecha social**. Pero detrás hay otra brecha que no está debidamente atendida y cuyo efecto en la brecha digital es mayor: la **brecha paradigmática**, que ocurre cuando las personas que toman decisiones en políticas de la sociedad de la información parten de un enfoque erróneo (Dussel y Quevedo, 2010).

Según Dussel y Quevedo (2010), la “**apropiación**” es el proceso de aprendizaje que lleva a personas, grupos u organizaciones, a tener un control sobre los usos de las TIC en coherencia con sus entornos propios. Dussel y Quevedo (2010) distinguen **apropiación tecnológica** cuando la tecnología llega a ser transparente de su uso y **apropiación social** cuando la tecnología se hace transparente de la función social o económica para la que es sólo una herramienta.

Los componentes de las telecomunicaciones, de los equipos de computación y de los programas son requisitos previos y previsibles; sin embargo, los pilares verdaderos de las sociedades de la información centradas en el desarrollo humano (sociedades de los saberes compartidos) son la educación, la ética y la participación articuladas como un proceso sistémico. Mientras las personas que toman decisiones para políticas públicas o proyectos de TIC para el desarrollo no sean educadas para entender esas evidencias sufriremos de la brecha más peligrosa en términos de efectos: la **brecha paradigmática** (Dussel y Quevedo, 2010).

García-Gómez (2004) plantea la biblioteca pública como institución que debe ejercer una labor fundamental ante las **brechas de exclusión digital**. Y añade la cita: “La cuestión central en el debate sobre la brecha digital no debería ser cuál es la mejor forma de llevar las TICs a los pobres, sino cuál es la mejor forma de que los pobres **saquen ventaja de las TICs** para mejorar su situación” (MENOU. 2004, 243-244).

En García-Gómez (2004) se señalan como principales dificultades para usar las TIC, fundamentalmente, los referidos al **acceso físico**, al **apoyo y adiestramiento**, a las **actitudes**, y a los **contenidos**.

- El **acceso físico** se refiere al hecho de poder contar con una infraestructura de telecomunicaciones adecuada (ancho de banda suficiente para la conexión a Internet) así como el coste económico que supone el desarrollo y mantenimiento de dicha infraestructura. El acceso físico tiene que contemplar a las personas con minusvalías físicas y psíquicas.
- El **apoyo y adiestramiento en el uso de Internet**, es muy importante que las carencias existentes entre los que no saben hacer uso de los beneficios de las TIC sean paliadas mediante la formación.
- La **actitud ante el reto tecnológico**, las barreras provienen, por una parte, por el hecho de que más hombres que mujeres suelen estar online y, por otra, por el hecho de que muchas tradiciones culturales plenamente asentadas se basan en manifestaciones orales que suelen

olvidar a la tecnología para sus expresiones fundamentales. El rechazo a lo tecnológico, el no querer relacionarse con todo lo relacionado con Internet, parte de una base de principios morales, éticos y culturales fuertemente arraigados. En estos casos, hay que plantear iniciativas conducentes a evitar el aislamiento de estas comunidades y hacerles partícipes de la revolución tecnológica.

- Los **contenidos informativos**, la poca o nula relevancia de la información en Internet es una de las principales razones que suelen manifestar por quienes no quieren saber nada de las TIC. En estos casos, se requieren iniciativas conducentes a seleccionar, recopilar y difundir recursos de información de interés para aquellas personas que no ven en las TIC un elemento de respuesta a sus necesidades informativas.

En cualquier caso, la realidad de una **brecha tecnológica, es efecto y causa de otra serie de fracturas también visibles que afectan a aspectos sociales, económicos y culturales de los ciudadanos** de un mismo país y entre países ya que, ante todo, lo que subyace en la problemática de la brecha digital es la controversia entre inclusión y exclusión digital (García-Gómez, 2004). Así, según diferentes investigaciones, los principales **grupos sociales perjudicados por la brecha digital** serían: personas con niveles económicos bajos; personas con niveles educativos y culturales mínimos o nulos, o con niveles de analfabetismo altos; personas desempleadas; personas mayores (ancianos); personas residentes en zonas geográficas alejadas, deprimidas y rurales; personas con cualquier tipo de minusvalía; y las mujeres (García-Gómez, 2004).

Para García-Gómez (2004), **algunas soluciones para paliar la brecha digital** serían: proporcionar una infraestructura de comunicaciones apropiada; enseñar a manejarla convenientemente; incentivar entre la población y la clase política gobernante una cultura de, por y para la información; fomentar una sociedad del aprendizaje y del conocimiento con las mismas posibilidades para todos, sin crear y estimular la ruptura entre clases sociales y personas, desde el punto de vista del acceso a la información y a la tecnología, que permita la distinción y supremacía de un sector de privilegiados y otro de negados.

Alfabetización digital:

Denise Leahy and Dudley Dolan

"Digital Literacy – Is It Necessary for e Inclusion?"

School of Computer Science and Statistics, Dublin 2, Ireland (2009)

Este artículo examina las definiciones de alfabetización digital y sugiere que la alfabetización digital es necesaria para que una persona tome una función en la sociedad de la información de hoy en día. La alfabetización digital se utiliza a menudo para incluir la capacidad para interpretar la información. Según Wilhelm (2004), al saber leer y escribir digitalmente supone ser capaz de "acceder, administrar, integrar, evaluar y crear información". El trabajo de Eshet-Alakali et al (2004) concluye que "Tener la alfabetización digital requiere algo más que la capacidad de utilizar software o para operar un dispositivo digital; que incluye una gran variedad de habilidades complejas como la cognitiva, motora, sociológico y emocional que los usuarios necesitan tener el fin de utilizar eficazmente los entornos digitales ". Una definición de la alfabetización digital actual incluiría la conciencia de lo que las TIC pueden hacer, junto con los conocimientos necesarios para realizar las tareas y las competencias para trabajar con ella y saber cuando se necesita ayuda.

La "**alfabetización digital**" es el proceso de dotar a la población sujeta de los conceptos y los métodos y de realizar prácticas que le permitan apropiarse de las TIC. La orientación debe ser hacia capacidades de lectura/escritura con soportes multimedia digitales, las funcionalidades de las aplicaciones, los métodos para el buen uso y el conocimiento de los usos y prácticas de este entorno (Dussel y Quevedo, 2010).

La "**alfabetización informacional**" es el proceso de dotar a la población sujeta de conceptos y realizar prácticas para el manejo y la transformación de datos en información, en conocimiento y en decisión. Incluye métodos para la búsqueda y la evaluación de información, los elementos de la cultura de la información y sus aspectos éticos así como elementos metodológicos y éticos para la comunicación en el mundo digital. Los programas de ese tipo suelen ser largos y progresivos (Dussel y Quevedo, 2010).

No es suficiente ofrecer un acceso a las tecnologías para que las personas gratificadas con el uso puedan aprovechar las oportunidades de desarrollo humano; la educación y más específicamente una **alfabetización digital e informacional** tienen un papel central. La tarea de alfabetización digital e informacional es a la vez una prioridad raramente atendida en las políticas y los proyectos y un reto excepcional por el alcance que debe lograr en la sociedad (Dussel y Quevedo, 2010).

Ortoll (2008) trata de precisar las relaciones que se establecen entre los **conceptos de alfabetización digital e inclusión social** y ver qué componentes se deben tener presentes en el momento de articular propuestas de formación.

Ortoll (2008) destaca los cambios provocados por la **alfabetización digital** con mayor impacto: nuevas perspectivas en la manera de trabajar, de acceder al conocimiento y a la educación, de relacionarnos y de vivir. Tenemos que pensar que estas repercusiones no son iguales para todo el mundo y, por lo tanto, de la misma manera que generan **nuevas oportunidades** también genera **nuevas formas de desigualdades** en cualquier ámbito (personal, profesional, de ocio, etc.) y por lo tanto, se deben afrontar **nuevos riesgos de exclusión social**.

Para Ortoll (2008) la brecha digital sería la separación entre el sector de población que utiliza las TIC y el que no puede acceder, o que teniendo la posibilidad de acceder no lo hace por falta de interés o por falta de capacitación. Considera que **una persona está excluida digitalmente cuando se ve privada de acceder a las oportunidades y los derechos derivados del uso de las TIC o cuando no tiene capacitación para disfrutarlas**.

Ortoll (2008) parte de la idea de que hay un momento (que puede ser un período más o menos corto de tiempo) a partir del cual **las TIC pasan a ser habituales y casi imprescindibles**. Desde este momento se puede hablar de **una sociedad alfabetizada digitalmente** y, al mismo tiempo, de **excluidos digitales** que pueden acabar siendo **excluidos sociales**. La exclusión digital puede hacer aumentar el número de los que se encuentran en esta situación.

Para facilitar la igualdad de oportunidades en el acceso a las TIC y su utilización, según Ortoll (2008) los factores clave se centran en dos aspectos: **la capacitación de las personas y la creación y validación de contenidos de calidad y adecuados a las necesidades de los distintos colectivos**.

Existe todo un compendio de alfabetizaciones, que Caridad, M. y Marzal, M. A. (2006) recogen en *Políticas de información y alfabetización en información como medios de la inclusión social*, citando a su vez el desglose realizado por R.W. Budd ("Información, interacción, intercomunicación: tejiendo la red global. El impacto de Internet en el futuro de la educación".

Zer, revista de estudios de comunicación (komunikazio ikasketen aldizkaria)), en relación a la alfabetización en información:

- **Alfabetización tecnológica.** Habilidad para buscar, encontrar, ordenar, categorizar y organizar información para uso profesional o personal por acceso y óptimo uso de Internet.
- **Alfabetización organizativa.** Habilidad para entender las dinámicas de los grupos sociales y profesionales en los cuales son desempeñadas las tareas y obligaciones de trabajo y ciudadanía.
- **Alfabetización mediática.** La habilidad para comprender cómo la presentación de las ideas e información por los "medios" forma la visión del mundo en el que vivimos, cómo reúnen, editan y empaquetan mensajes y cómo estas elecciones forman la agenda de nuestras interacciones personales, crean nuestros intereses sociales y llenan los vacíos analfabetos en nuestro conocimiento.
- **Alfabetización visual.** Permite la comprensión de las imágenes que son cada vez más frecuentes en la información. La alfabetización posibilita un nuevo desarrollo de la inteligencia a través de la memoria, al desarrollar cuantitativa y cualitativamente la percepción.
- **Alfabetización cultural.** Implica la comprensión de los símbolos compartidos que nos dan una identidad individual y colectiva, como también la apreciación de la diversidad, los símbolos e identidades que no compartimos.

Pero según los mismos Caridad, M. y Marzal, M. A. (2006), el elenco de alfabetizaciones, no se agota aquí sino que más recientemente se ha diversificado con la aparición de los conceptos de **alfabetización múltiple** y **alfabetización continua**.

Pobreza digital

La **pobreza digital** es la “carencia de bienes y servicios basados en TIC o la falta de capacidad para aprovecharlos. Tiene tres componentes principales: falta de oferta, falta de demanda y falta de necesidad o de capacidad para el uso de las TIC” (Coria et al., 2011:20)

Según Coria et al. (2011) **pobreza multidimensional** consiste en la insatisfacción de al menos uno de los derechos para el desarrollo social, que son: educación, servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, y alimentación.

La pobreza digital está relacionada con la **pobreza de comunicación e información**, que consiste en la privación de las capacidades básicas de participación en la sociedad de la información. Las limitaciones o carencias para acceder a la información pueden tener graves consecuencias en una localidad, porque la información no sólo es fuente de conocimiento, sino sobre todo fuente de ampliación de libertades económicas, sociales, políticas y culturales Gigler (2001) en Coria et al. (2011).

Una forma de medir la pobreza digital es propuesta por Barja y Gigler (2009), basándose en el criterio de localidad línea de pobreza para identificación de la pobreza de información y comunicación (Coria et al., 2011). Consiste en tomar como referencia una serie de indicadores estadísticos de una localidad, de una región o de un país que se caracterice por **tener participación en la sociedad de la información** (Coria et al., 2011).

(Raad, 2006, p. 42) explica el eje **exclusión-inclusión digital**:

Desde la perspectiva de la exclusión ligada a las TIC (**exclusión digital**), el no acceso a la tecnología conduce a situaciones más complejas de desintegración social, como la marginación institucional, en donde las nuevas formas de ejercer la ciudadanía o el voto son potenciadas por el uso o no de las tecnologías. También implica no poder acceder a las nuevas lógicas de consumo y comunicación de la soc. de la información, o la pérdida de nichos de socialización en donde Internet ha adquirido un rol central en la definición de identidades.

“El concepto de **inclusión digital** aparece como una antítesis a la exclusión generada por el acceso desigual y fragmentado a las tecnologías y a los códigos de comunicación digital, que limitan una participación activa y el ejercicio ciudadano de las personas”. También explica que existan personas que, a pesar de no vivir en la extrema pobreza y de tener una educación básica, han quedado fuera de los beneficios que la tecnología ofrece. La génesis de la inclusión es la integración a una “ciudadanía activa” y, por lo tanto, una inclusión digital buscaría contribuir a una ciudadanía fortalecida desde el escenario digital” (Raad, 2006, p. 42)

(Raad, 2006, p. 43)

Teniendo en perspectiva ambas visiones, es necesario promover un concepto de inclusión digital desde una perspectiva integral. Así podríamos entender a la **inclusión digital** como "el conjunto de esfuerzos que se realizan para aumentar, las oportunidades de integración de las personas a los procesos sociales que se generan, producto de la relación con las nuevas tecnologías. El sentido objetivo de la inclusión digital, es que cada persona conozca y maneje las herramientas o aplicaciones tecnológicas y accedan a éstas, de manera que puedan aprovechar las oportunidades de consumo e intercambio de bienes (simbólicos o materiales) para lograr su integración. El sentido subjetivo se refiere a la evaluación y valoración que las personas tienen de las tecnologías como un mecanismo real y práctico del cual disponen para su desarrollo personal o social” (Comité para la Democratización de la Informática en Chile, <http://www.cdichile.org>).

(Raad, 2006, pp. 43-44)

“La perspectiva de transformación social que plantea el concepto presentado anteriormente nos plantea que la inclusión digital no debe ser sólo el resultado del acceso a la tecnología, sino también

producto del desarrollo de capacidades que permiten a las personas "consumir" así como "producir e intercambiar" bienes (materiales o simbólicos) que contribuyen a su desarrollo personal y comunitario. Para ello, se contempla también la necesidad de que las tecnologías sean valoradas y reconocidas por las personas, como mecanismos reales, de los cuales disponen para su integración.

Es importante señalar que la "inclusión digital" no es una situación o característica específica y absoluta que las personas adquieren, sino más bien un proceso que les permite integrarse mejor o no a la sociedad de la información. Por ello, no se trata de comprobar si alguien está incluido o excluido, sino más bien, observar los procesos que se generan para aumentar las posibilidades de las personas de integrarse digitalmente y participar de los beneficios de ello".

De acuerdo con Ortoll (2008) a la hora de hablar de la **inclusión digital** hay que tener en cuenta diversos factores referentes a los siguientes aspectos (Waschauer, 2002), que suelen agruparse bajo la denominación "las cinco C":

- **Conexión (recursos físicos).**
- **Contenidos (recursos digitales)**
- **Capacitación (recursos humanos).**
- **Confianza** (la motivación y las acciones impulsadas por los **recursos sociales y comunitarios**)
- **Continuidad** (para hacer desaparecer la brecha digital se debe garantizar **que los proyectos que se impulsan no estén limitados en el tiempo**)

Una de las cuestiones que hay que tener presente a la hora de afrontar **retos formativos** es que **la brecha digital no afecta de la misma manera a todos los colectivos y sectores**, por lo tanto, las soluciones que se aporten **no podrán ser estándares** (Ortoll, 2008).

Según Ortoll (2008) la inclusión digital se puede entender desde una **doble perspectiva**:

- Como un proceso que permite que las personas disfruten de todos los derechos y todas las oportunidades derivadas del **acceso a las TIC y su utilización.**
- Como un proceso de **inclusión social con el apoyo de las TIC**, es decir, las TIC serían un elemento para **promover la cohesión social**, entendiendo el acceso a la información como un elemento esencial para la creación de igualdades sociales (desde la perspectiva de acción social).

Debemos tener presente que la "inclusión digital" no es en ningún momento sinónimo de "inclusión social" (aunque pueden estar asociadas e interrelacionadas) (Ortoll, 2008). No existe duda sobre los beneficios que puede comportar a una persona el acceso a las TIC, pero van a ser realmente los usos que se den a esas tecnologías, y por extensión a la información que se utilice con ellas, lo que determinará si se ha conseguido o no un nivel de inclusión social (Ortoll, 2008).

Para Ortoll (2008), los **programas de inclusión y alfabetización digital** deben diseñarse teniendo en cuenta estos distintos factores:

- a) **Identificar el colectivo** sobre el que se desea actuar
- b) **Nivel de alfabetización y de integración** que se desea alcanzar
- c) **Identificar las barreras** de dicho colectivo **y los contenidos** que pueden servir de motivación para el proceso
- d) **Identificar los agentes** que deben intervenir en el proceso **y las alianzas** que se deben establecer: por un lado las personas que tienen la necesidad de recibir la formación y, por el otro, las instituciones y organismos que tienen alguna responsabilidad hacia estas personas.

Akca, Hasan, Murat Sayili, and Kemal Esengun.

"Challenge of Rural People to Reduce Digital in the Globalized World: Theory and Practice."

Government Information Quarterly 24 (2007): 404–13.

Aunque el uso de las TIC está aumentando rápidamente en muchas disciplinas, la falta de información o estudio relacionado con las TIC en las **zonas rurales** es un problema muy grande. Las comunidades rurales necesitan los mismos servicios que están disponibles para las comunidades urbanas y demás. Por desgracia, la brecha entre zonas urbanas y rurales ya es grande y cada vez más grande, sobre todo porque las redes digitales de banda ancha están disponibles en las comunidades urbanas. Casi cada comunidad rural en el mundo sufre **desventajas de comunicación** y podría beneficiarse enormemente

de las oportunidades de acceso a Internet (Parker, 2000). Sin embargo, la baja densidad de población en las zonas rurales se traduce en **bajos niveles de demanda**. Esto hace que sea difícil económicamente para compensar los **altos costos de inversión** requeridos para la construcción de **infraestructuras avanzadas** de tecnología de la información (Hollifield y Donnermeyer, 2003)....

Bingham, Nick, Holloway, Sarah, and Valentine, Gill.
 "The Digital Generation?: Children, ICT and the Everyday Nature of Social Exclusion."
 Antipode (2002).

Este estudio examina por qué algunos niños se excluyen efectivamente a sí mismos de la "sociedad de la información" al resistir las oportunidades que tienen para desarrollar las competencias en TIC, a través de un enfoque en las prácticas sociales en una clase de TI el año 11 de una de las escuelas del estudio de casos, Highfields en UK. El acceso a las TIC por sí sola no es equiparable al uso o el desarrollo de las competencias, porque las TIC se entiende, se valora y se recoge o se rechaza de manera diferente por los diferentes grupos de niños. Por lo tanto, mientras que los niños tengan igualdad de acceso a las TIC, estos no necesariamente aprovechan todas las oportunidades que se les ofrecen para desarrollar la fluidez tecnológica. Esto significa que los niños que actualmente tienen acceso a las TIC en la escuela, pero se resisten o rechazan las oportunidades que tienen para convertirse en conocimientos tecnológicos **pueden todavía ser excluidos sociales en un futuro "sociedad de la información", ya que, sin estas habilidades, que pueden ser incapaces de participar en actividades del e-ciudadano**. En definitiva, hay que promover el uso de la tecnología de forma que se relacionen con el contexto social de la vida cotidiana del niño y culturas del grupo de iguales.

b- Investigaciones previas- Indicadores y dimensiones utilizadas

Los indicadores del estudio de la Universidad Pontificia de Comillas - Cátedra Santander de Derechos y Menores. Coord. Lázaro González (2013: 18-19): Análisis de los factores de exclusión social: Propuesta de un Sistema de Información sobre la Infancia en Exclusión, con el objetivo de profundizar sobre el concepto de exclusión social, especialmente aplicado a la infancia, y ofertar una metodología para valorar la vulnerabilidad de la infancia y así generar las evidencias necesarias para la toma de decisión y la puesta en marcha de políticas y programas de intervención: "Analizaremos la desventaja o exclusión infantil desde una perspectiva multidimensional y para ello hemos seleccionado cuatro ámbitos o dimensiones, con dieciséis factores que se concretan en cuarenta y una variables (Tabla 3)."

Tabla 3. Propuesta de ámbitos y factores de exclusión y vulnerabilidad en la Infancia	
ÁMBITOS	FACTORES
1. Económico	1. Renta-Ingresos 2. Protección Social
2. Educativo	3. Fracaso escolar 4. Diversidad educativa
3. Salud	5. Mortalidad 6. Salud neonatal 7. Consumo de Drogas 8. Sexualidad 9. Salud Mental 10. Hábitos de vida Saludable
4. Social	11. Estructura Familiar 12. Maltrato 13. Entorno 14. Etnicidad 15. Desprotección Familiar 16. Conflicto Social

Inclusión de las familias en situación de riesgo de exclusión mediante las TIC

Según estudios precedentes de Putnam en Cabrera (2005) los usos de las TIC les han permitido:

- **Capital humano (ámbito individual):**
 - Alfabetizarse o mejorar sus conocimientos, crecer personalmente, conocer otras realidades, formarse, tener una visión más amplia del mundo.
 - Al adquirir cierto grado de competencia, al acercarse en mayor o menor medida a uno de los referentes del saber, las personas excluidas socialmente se sitúan del lado del más, y eso refuerza su autoestima, supone una autoafirmación personal.
- **Capital social (ámbito social):**
 - Nuevas relaciones o les ha colocado en una nueva relación con la administración para conseguir información, recursos, oportunidades, etc.
 - Mejorar el acceso a la sanidad y la condición de mujer/madre.
 - Ser parte de la economía social, ponerse en relación (compartiendo, creando) con Fundaciones, Mutualidades, Asociaciones, Cooperativas y Empresas de Inserción con las que trabajar o crear una pequeña empresa.
 - Desplegar un mundo de relaciones sociales: establecer comunicación con la familia, charlar, conocer gente, interactuar con otros a través de juegos, estar localizado (móvil), y eso de alguna manera colabora a integrar socialmente. Saca del aislamiento, de la incomunicación o del gueto.

ÁMBITO PERSONAL	■ Reestructuración mental y cognitiva
	■ Desarrollo de habilidades
	■ Refuerzo y motivación personal
	■ Refuerzo pedagógico
	■ Formación e información
ÁMBITO RELACIONAL	■ Relacional-comunicativa
	■ Cohesión grupal
	■ Grupos de autoayuda
ÁMBITO LABORAL	■ Búsqueda de empleo
	■ Formación para el empleo
ÁMBITO DEL OCIO	■ Diversión
	■ Relación
	■ Primera aproximación a las TIC

Figura 2. Ámbitos y estrategias de inserción mediante TIC (Cabrera, 2005)

Estadísticas - Indicadores:

Pobreza en España

- **Evolución de la población española en riesgo de pobreza o exclusión social, 2004-2014.** Fuente: Eurostat (European Statistic), 2015 <http://ec.europa.eu/eurostat/>: La población en riesgo de pobreza o exclusión social en España ha tenido un incremento de 26% en desde 2004 a 2014.
- **Datos relacionados con la pobreza en España. Ítems de la situación de carencia material y carencia material severa. Encuesta de condiciones de vida.** Base 2013 - Año 2014. Fuente: Instituto nacional de estadística, 2015. <http://www.ine.es>: En 2014 hay un 22% de la población española está en riesgo de pobreza, y no puede permitirse diversos bienes o servicios como ir de vacaciones, comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días, mantener calefacción en la vivienda, afrontar gastos imprevistos, disponer de un ordenador personal.

- **Porcentaje de la población española en situación de carencia material y carencia material severa. Encuesta de condiciones materiales de vida.** Fuente: Instituto nacional de estadística, 2015. <http://www.ine.es>: La proporción de población en situación de carencia material severa es uno de los componentes de la Estrategia Europa 2020 sobre riesgo de pobreza o exclusión social. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE se considera que un hogar está en situación de carencia material si carece al menos de tres artículos de los nueve ítems que se detallan a continuación (y en situación de carencia material severa si carece al menos de cuatro conceptos de los nueve):
 1. No tener retrasos en el pago del alquiler, hipoteca, recibos relacionados con la vivienda o compras a plazos;
 2. Mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos;
 3. Hacer frente a gastos imprevistos;
 4. Una comida de carne, pollo o pescado cada dos días;
 5. Ir de vacaciones fuera de casa, al menos una semana al año;
 6. Un coche;
 7. Una lavadora;
 8. Un televisor;
 9. Un teléfono.
- **Porcentaje de la población española en situación de carencia material y carencia material severa por tipo de hogar. Encuesta de condiciones materiales de vida.** Año base 2013. Fuente: Instituto nacional de estadística, 2015. <http://www.ine.es>: Si se considera el tipo de hogar, según el INE (2015) en el año 2013 los porcentajes más elevados de población con carencia material corresponden al hogar formado por un adulto solo con hijos dependientes (21,6%) y al hogar formado por un hombre solo menor de 65 años (20,1%). Respecto a la carencia material severa, los porcentajes más elevados corresponden también a los hogares formados por un adulto solo con hijos dependientes (9,7%) y por un hombre solo menor de 65 años (8,8%).

Desigualdad en España (índice Gini)

- **Evolución del índice Gini, 2004-2012. España.** Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2015 <http://datos.bancomundial.org>: Un estimador de la calidad de vida de un país es el índice Gini, el índice de la desigualdad, pues mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. Comparado con los países participantes en el estudio, el índice para España es moderado (0,30, cuando es 0,50 de muchos de los países latinoamericanos). La desigualdad estaba siendo atajada en el país en la primera década del siglo. Coincidiendo con la llegada masiva de inmigrantes, el índice de desigualdad se dispara. Sólo al final de la década anterior comienza contenerse la desigualdad. España es el país de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis, tan solo por detrás de Chipre y superando hasta en catorce veces a Grecia. En el mismo informe se afirma que la distancia entre ricos y pobres ha crecido y que en 2015 el 1% de la población concentró tanta riqueza como el 80% de los más desfavorecidos (ABC.es, 2016)[1] EFE. España, país donde más crece la desigualdad de la OCDE después de Chipre. 18 de enero de 2016. Abs.es – Sociedad – OXFAM. Extraído de: <http://www.abc.es/sociedad/abci-oxfam-espana-pais-mas-desigual-ocde-despues-chipre-y-14-veces-mas-grecia-201601181044> noticia.html

Desarrollo Humano en España

- **Índice de desarrollo humano. España.** Fuente: Naciones Unidas, 2015. <http://hdr.undp.org/en>: El Índice de Desarrollo Humano (IDH) está compuesto por la medida de la media en las tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, un nivel básico de educación y un nivel de vida digno). Como una muestra de la calidad de vida del país, el índice de desarrollo humano de España ha mejorado con gran fuerza en los últimos 25 años. Actualmente España se encuentra en la posición 26 de la clasificación mundial con un IDH de 0,876 en 2014 se manteniendo en el rango de los países de más alto desarrollo humano.

- **Promedio de crecimiento anual del IDH por rangos de años. España.** Fuente: Naciones Unidas, 2015. <http://hdr.undp.org/en>: Es notable el crecimiento del desarrollo humano en España que solo en los últimos 5 años (2009-2014) ha subido un promedio de 2 puntos. El promedio del crecimiento anual del IDH es calculado como una tasa de crecimiento anual compuesta del crecimiento anual del IDH suavizado en un período determinado.
- **Tabla 3: Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad. España 2014.** Fuente: Naciones Unidas, 2015. <http://hdr.undp.org/en>: El gran crecimiento de las desigualdades en el mismo periodo pues le impacta directamente. De hecho, en España el IDH sufre una significativa caída de 11,5% cuando ajustado al índice de la Desigualdad Humana en 2014, que resulta un IDH ajustado de 0,775. Por muy poco España no se rebaja en la clasificación general.
- **Tabla 3: Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad. España 2014.** Fuente: Naciones Unidas, 2015. <http://hdr.undp.org/en>: El coeficiente de desigualdad humana está compuesto por la desigualdad media en tres dimensiones básicas del desarrollo humano estimada mediante el índice de desigualdad de Atkinson: 1. La desigualdad en la esperanza de vida (3,9% de 2010-2015); 2. La desigualdad en la educación (5,2% en 2014); 3. La desigualdad en los ingresos (23,9% en 2014).

Uso Personal de Tecnologías en España

- **Internet:** Se ha popularizado en los últimos años con gran velocidad debido a la penetración de los denominados “teléfonos inteligentes”.
 - Nivel de acceso a internet. España. Fuente: Naciones Unidas, 2015. <http://hdr.undp.org/en>
 - Dispositivo para acceso a internet. España. Fuente: Naciones Unidas, 2015. <http://hdr.undp.org/en>
- **Dispositivos:** La utilización de un computador es una experiencia a la que sólo es extraño un 15% de la población española. Esta experiencia es posible porque muchos hogares disponen de computador en casa. La mitad de la población reconoce utilizarlo diariamente.
 - Personas que no han utilizado nunca un ordenador. España. Fuente: Naciones Unidas, 2015. <http://hdr.undp.org/en>
 - Disponibilidad de un ordenador en casa. España. Fuente: Naciones Unidas, 2015. <http://hdr.undp.org/en>
 - Utilización diaria del computador. España. Fuente: Naciones Unidas, 2015. <http://hdr.undp.org/en>

Investigaciones sobre brecha digital

Alexander JAM van Deursen
and Jan AGM van Dijk
“The Digital Divide Shifts to Differences in Usage”
University of Twente, The Netherlands (2014)

Existen diferentes conceptualizaciones de brecha digital (e.g. DiMaggio and Hargittai, 2001; Katz and Rice, 2002; Mossber et al., 2003; Norris, 2001; Warschauer, 2003). La mayoría identifica 4 áreas de importancia: **actitudes, acceso, habilidades y tipos de uso.**

El uso se define en términos de contenido (activo/creativo o consumidor); frecuencia, tiempo de uso. Enfoque de usos y gratificaciones (Katz et al., 1974) y expectativas (Palmgreen and Rayburn, 1979) explican la manera en que la gente adopta la tecnología. Algunas gratificaciones son: resolución de problemas, persuasión de otros, mantenimiento de las relaciones sociales, del status, etc. (Flanagin and Metzger, 2001).

Hay estudios que agrupan las características motivacionales de los usos en dos tipos: social media and entertainment, así como información y trabajo, no se correlaciona los tipos de uso con el nivel socioeconómico sino que también se lo correlaciona con la personalidad, el habitus y el estilo de vida. También con género y edad.

Internet use increasingly reflects known social, economic and cultural relationships present in the offline world, including inequalities (e.g. Golding, 1996; Mason and Hacker, 2003; Van Dijk, 2005; Witte and Mannon, 2010; Zillien and Hargittai, 2009).

Courtois, Cédric, and Verdegem, Pieter.

"With a Little Help from My Friends: An Analysis of the Role of Social Support in Digital Inequalities." *New Media & Society* 18, no. 8 (2016): 1508–1527

El estudio retoma el modelo conceptual de brecha digital de Van Dijk's (2005, 2006) y Van Deursen (2010, 2011, 2014), de "multiple access model: It frames digital inequalities as products of a series of divides: motivational, material, skills and usage divides." En 2004, DiMaggio, Hargittai, Celeste y Shafer extienden la discusión de las múltiples brechas (o desigualdades), basados en medios técnicos para:

- (a) la **autonomía de uso**: tener un acceso flexible siempre que desee o necesite;
- (b) las **habilidades**: las alfabetizaciones básicas a los espacios en línea con eficacia apropiadas;
- (c) la **variación en el uso**: la diversidad de los propósitos de utilizar Internet;
- (d) e incluso la disponibilidad de **apoyo social** de los usuarios más expertos.

El estudio se centra en este último ámbito para proveer la integración de apoyo social a las iniciativas de e-Inclusión que a menudo pasa por alto en los estudios sobre la brecha digital.

El estudio apunta a una compleja interacción entre la motivación y la adquisición de habilidades para un uso efectivo de Internet. Una variedad de ámbitos (sociales, económicos, etc.) tienden a favorecer a la población más joven y empleada, que se debe tener en cuenta en los estudios.

El principal hallazgo es el patrón dominante de solicitar y recibir ayuda de los miembros de la familia en primer lugar y de los amigos en segundo lugar. **Esto indica que un fuerte arraigo social es el factor clave para conseguir el apoyo necesario.** Sin embargo, es preocupante encontrar que este patrón es el menos motivado, y sobre todo tiene el nivel más bajo de las competencias relacionadas con el contenido.

La probabilidad de este patrón se explica principalmente por el género, la edad, por ser parte de una minoría, el tamaño de la familia y la supuesta capacidad lingüística. Aún así, se llega a la conclusión de que la mayoría de usuarios de Internet de la muestra expresan la necesidad de ayudar, y en un grado razonable de recibir esa ayuda. Sin embargo, los resultados sugieren que la eficacia de este tipo de ayuda es cuestionable, ya que parece que se tiende a reproducir las desigualdades entre los diferentes colectivos.

En conclusión, se demuestra la relevancia continua de apoyo social. Se muestra un aparente vínculo entre los recursos fuera de línea y en línea (Helsper, 2012). Aunque Internet es un lugar común en la sociedad contemporánea de hoy, todavía tendemos a buscar el apoyo en nuestras redes sociales. Sin embargo, estas redes que probablemente difieren en su "lugar social", podrían afectar a la posibilidad de ofrecer el apoyo necesario a las desigualdades.

Lacruz, M. del C. A., & Galofré, M. C. (2009)

"Indicadores sociales de inclusión digital: brecha y participación ciudadana."

Prensas Universitarias de Zaragoza (pp. 143–166)

p.156/157: Los indicadores que se emplean para evaluar el alcance de la brecha digital en la Sociedad de la Información en relación con las dinámicas de inclusión/exclusión social se organizan habitualmente en torno a cuatro grandes categorías (Raya Díez y Merino Rodeiro, 2004):

- a) Infraestructuras y equipamientos;
- b) Condiciones de accesibilidad;
- c) Habilidades y conocimientos; y
- d) Usos de Internet.

p.160: Los nuevos indicadores propuestos se clasifican en cinco apartados:

- a) Extensión de uso (tabla 5).
- b) Índices de participación social en la Red (tabla 6).
- c) Iniciativas de alfabetización digital (tabla 7).
- d) Ámbito tecnológico (tabla 8).
- e) Indicadores individuales de proceso (tabla 9).

p.160: Estos nuevos indicadores deben alinearse con la aplicación de políticas de integración de las TIC en la educación, tanto en el currículum académico como en la educación no formal; con los programas de uso y de aplicación de las TIC pensados para las personas; con las políticas de gobierno electrónico orientadas a fomentar la participación y el ejercicio responsable de la ciudadanía global.

A- Investigaciones sobre Pobreza y Exclusión social

- Dubois, A. (2000). Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. **Indicadores de Pobreza**. Universidad del País Vasco: Icaria y Hegoa. Retrieved from http://www.dicc.hegoa.ehu.es/authors/entradas_by_author/2
- Esteban Yago, M. A., & Losa Carmona, A. (2015). Guía básica para interpretar los **indicadores de desigualdad, pobreza y exclusión social**. EAPN ESPAÑA - Región de Murcia. Retrieved from http://eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/2/1446118622_guia_basica_indicadores_desigualdad_pobreza_y_exclusion_social.pdf
- ESTHER RAYA DIEZ. (2007). **Exclusión social: Indicadores** para su estudio y aplicación para el trabajo social, 155–172. Retrieved from http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/70/Inf01.pdf
- Rodríguez, S. R. N., & Vargas, R. L. (2006). **Indicadores para medir situaciones de vulnerabilidad social**: Propuesta realizada en el marco de un proyecto europeo. *Baética: Estudios de arte, geografía e historia*, (28), 485–506. Retrieved from <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2242454>
- Universidad Pontificia de Comillas - Cátedra Santander de Derechos y Menores. (2013). **Análisis de los factores de exclusión social: Propuesta de un Sistema de Información sobre la Infancia en Exclusión**. Retrieved from <http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/analisis-de-los-factores-de-exclusion-social>

B- Investigaciones sobre TIC y Educación e Inclusión social

- Kaztman, R. (2010). **Impacto social de la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación en el sistema educativo** (1ª ed.). Naciones Unidas, Santiago de Chile: CEPAL y Naciones Unidas. Retrieved from <http://www.cepal.org/es/publicaciones/6171-impacto-social-de-la-incorporacion-de-las-nuevas-tecnologias-de-informacion-y-comunicacion>
- Cabrera Cabrera, P. J. (2005). **Nuevas Tecnologías y exclusión social. Un estudio sobre las posibilidades de las TIC en la lucha por la inclusión social en España**. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas. Retrieved from <http://www.carm.es/ctra/cendoc/haddock/13912.pdf>

C- Investigaciones sobre Brecha digital

- González de la Fe, T., & Rodríguez González, P. (2002). **Un estudio comparativo de la brecha digital**: UE, España y Canarias. In *Comunicaciones – Grupo 12 Fracturas Sociales, Fracturas Digitales*. Retrieved from <http://www.datosdelanzarote.com/itemDetalles.asp?idFamilia=64&idItem=2759>
- Lacruz, M. del C. A., & Galofré, M. C. (2009). **Indicadores sociales de inclusión digital**: brecha y participación ciudadana. In *Derecho, gobernanza y tecnologías de la información en la sociedad del conocimiento, 2009*, ISBN 978-84-92774-59-3, págs. 143-166 (pp. 143–166). Pressas Universitarias de Zaragoza. Retrieved from <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3163830>
- Van Deursen, Alexander, van D., JAN. (2013). The **digital divide shifts** to differences in usage. *New Media & Society*, 16(3), 507– 526. <https://doi.org/10.1177/1461444813487959>
- Van Deursen, A. J. A. M., Helsper, E. J., & Eynon, R. (2014). **Measuring Digital Skills** (Project report No. From Digital Skills to Tangible Outcomes project). UK: Oxford Internet Institute - University of Oxford. Retrieved from <http://www.alexandervandeursen.nl/Joomla/index.php/publications/research-reports/122-measuring-digital-skills-from-digital-skills-to-tangible-outcomes-project-report>

Referencias

- Akca, H., Murat, S. y Esengun, K. (2007). Challenge of Rural People to Reduce Digital in the Globalized World: Theory and Practice. *Government Information Quarterly*, 24, 404–13.
- Andrade Castro, J. A., & Campo Redondo, M. S. (2007). Tecnologías de información para la inclusión digital. *Apertura*, 7(6), 63–75. Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68800606>
- Arriazu, R. (2015). La incidencia de la brecha digital y la exclusión social tecnológica: el impacto de las competencias digitales en los colectivos vulnerables. *Praxis sociológica*, (19), 225–240. Disponible en: <http://www.praxissociologica.es/images/PDF/2015-19/praxis19-13.pdf>
- Ballester, F. (2002). *La brecha digital: el riesgo de exclusión en la sociedad de la información*. Madrid: Fundación Retevisión Auna.
- Bingham, N., Valentine, G. y Holloway, S. (2002). The digital generation?: Children, ICT and the everyday nature of social exclusion. *Antipode*, 34(2), 296-315.
- Bourdieu (1979)**
- Bourdieu (1980). *Le sens pratique*. París. Ed. De Minuit.**
- Bourdieu, P. (1988). *Cosas dichas*. Barcelona:Gedisa**
- Bourdieu, P. (1991). *El sentido práctico*. Madrid: Taurus Humanidades**
- Bourdieu, P. y Wacqyabtm L.J.D. (1995). *Respuestas. Por una antropología reflexiva*. México: Grijalbo**
- Bourdieu, P. (2013). *La miseria del mundo*. México: Fondo de cultura económica**
- Cabrera, P. J. (Dir). (2005). *Nuevas Tecnologías y exclusión social. Un estudio sobre las posibilidades de las TIC en la lucha por la inclusión social en España*. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas. Disponible en: <http://www.carm.es/ctra/cendoc/haddock/13912.pdf>
- Caridad, M., & Marzal, M. (2006). Políticas de información y alfabetización en información como medios de la inclusión social desde la óptica europea. *Inclusão Social*, 1, 31–43. Disponible en: <http://revista.ibict.br/inclusao/article/viewFile/1516/1716>
- Casado, R. y Díez, E., (2006). 13 Claves de la alfabetización digital. En R. Casado (Coord.), *Claves de la Alfabetización Digital*, (pp. 203–217). Madrid: Fundación Telefónica y Ariel.
- Castaño Collado, C. (2011). *La Brecha Digital de Género en España: Análisis Multinivel (España, Europa, CCAA)*. Madrid: Observatorio e-Igualdad (UCM).
- Coria, S. R., Pérez-Meza, M., Mendoza-Cortés, E. y Martínez-Peláez, R. (2011). Brecha Digital y Pobreza Digital en el Estado de Oaxaca. *Conciencia Tecnológica*, 42. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94421442004>
- Courtois, C. y Verdegem, P. (2016). With a little help from my friends: An analysis of the role of social support in digital inequalities. *New Media & Society*, 18(8), 1508– 1527. <https://doi.org/10.1177/1461444814562162>
- Delpit, (2006)**
- Dubois, A. (2000). *Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Indicadores de Pobreza*. Universidad del País Vasco: Icaria y Hegoa. Disponible en: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/authors/entradas_by_author/2
- Dussel, I. y Quevedo, L. A. (2010). *Educación y nuevas tecnologías: los desafíos pedagógicos ante el mundo digital*. Buenos Aires: Fundación Santillana. Disponible en: <http://flacso.org.ar/publicaciones/educacion-y-nuevas-tecnologias-los-desafios-pedagogicos-ante-el-mundo-digital/>
- Esteban, M. A. y Losa, A. (2015). *Guía básica para interpretar los indicadores de desigualdad, pobreza y exclusión social*. EAPN ESPAÑA - Región de Murcia. Disponible en:

http://eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/2/1446118622_guia_basica_indicadores_desigualdad_pobreza_y_exclusion_social.pdf

Gacitúa, E., Sojo, C. y Davis, S. (Eds.) (2000). *Exclusión Social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe*. Costa Rica: FLACSO - Banco Mundial. Disponible en: <http://eco.mdp.edu.ar/cendocu/repositorio/00292.pdf>

García-Gómez, F. J. (2004). Brecha digital, brecha social, brecha económica, brecha cultural: la biblioteca pública ante las cuatro caras de una misma moneda. *Pez de Plata: Bibliotecas Públicas a La Vanguardia*, 1(3). Disponible en: <http://eprints.rclis.org/6440/>

Ginsburg, L., Sabatini, J. y Wagner, Daniel A. (2000). "Basic Skills in Adult Education and the Digital Divide." *Learning to Bridge the Digital Divide*, 77–89.

González de la Fe, T.; Rodríguez González, P. (s. f.). *Un estudio comparativo de brecha digital: Unión europea, España, Canarias*. En A. Baigorri y R. Fernández

Gutiérrez, (1995): *Las prácticas sociales. Misiones (Arg.)* Editorial Universitaria Universidad Nacional de Misiones

Interlandi, (2006)

Jung, J. et al. (2001). Internet Connectedness and Inequality. *Communication Research*, 28 (4), pp. 507-535.

Lacruz, M. del C. A. y Galofré, M. C. (2009). Indicadores sociales de inclusión digital: brecha y participación ciudadana. En F. Galindo (Coord.), *Derecho, gobernanza y tecnologías de la información en la sociedad del conocimiento*, (pp. 143–166). Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3163830> (atención, mal referenciado en el texto, los autores son: Agustín Lacruz, M^a del Carmen y Clavero Galofré, Manuel)

Lázaro González, I. (2013). *Análisis de los factores de exclusión social. Propuesta de un sistema de información sobre la infancia en exclusión. Informe de investigación*. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas. Disponible en: https://old.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/informe_infancia_en_exclusion_media.pdf

Leahy, D. y Dolan, D. (2009). Digital Literacy – Is It Necessary for eInclusion? En *Symposium of the Austrian HCI and Usability Engineering Group* (pp. 149-158). Springer Berlin Heidelberg.

Meneses, C. (2011). Pobreza y exclusión social: buenas prácticas para la inclusión. *Boletín CF+S. Universidad Politécnica de Madrid, Octavo Catálogo Español de Buenas Prácticas* (49), 53–56. Disponible en: <http://habitat.aq.upm.es/boletin/n49/n49.pdf>

Navarro, S. y Larrubia, R. (2006). Indicadores para medir situaciones de vulnerabilidad social: propuesta realizada en el marco de un proyecto europeo. *Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia*, 28, 485–506. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10630/6668>

OECD Secretariat (2001). *Understanding The Digital Divide*. OECD.

OECD/CERI Secretariat (2000). Emerging Trends and Issues: The Nature of the Digital Divide in Learning. *Learning to Bridge the Digital Divide*, 51–62.

Ortoll, E. (2008). La alfabetización digital en los procesos de inclusión social. *Servicios Centrales*, 39. Disponible en: <http://libros.metabiblioteca.org:8080/bitstream/001/173/8/978-84-691-3466-5.pdf#page=39>

Piscitelli, A. (2009). La alfabetización digital como nueva infraestructura del conocimiento. En NATIVOS DIGITALES. Dieta Cognitiva, Inteligencia Colectiva Y Arquitectura de La Participación, 1a. AULA XXI. Buenos Aires: Santillana.

Raad, A. M. (2006). Exclusión digital: nuevas caras de viejos malestares. *Revista MAD*, (14), 40–46. <https://doi.org/10.5354/0718-0527.2006.14203>

Ramírez Plascencia, D. (2014). Las nuevas formas de la exclusión digital. *En-claves del pensamiento*, (15), 85–110. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5112865.pdf>

- Raya, E. (2007). Exclusión social: Indicadores para su estudio y aplicación para el trabajo social. *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº 70, 155–172. Retrieved from http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/70/Inf01.pdf
- Selwyn, N. (2004). Reconsidering Political and Popular Understandings of the Digital Divide. *New Media & Society*, 6(3), 341–362.
- Tarango, J., & Lau, J. (2009). Brecha más cognitiva que digital: papel de las habilidades informativas en países emergentes. Ponencia de la *II Conferencia internacional sobre brecha digital e inclusión social*, 28 al 30 de octubre, Universidad Carlos III de Madrid Disponible en: <http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/12309>
- Tedesco, J. C. (2005). Las TIC y la desigualdad educativa en América Latina. *Tercer Seminario sobre Las Tecnologías de Información y Comunicación y los Desafíos del Aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento*. Santiago de Chile: Seminario CEDI/OCDE de Habla Hispana.
- Van den Bosch, W., Dekelver, J., & Engelen, J. (2010). Incluso: Social software for the social inclusion of marginalized youth. *Journal of Social Intervention: Theory and Practice*, 19(4), 5–18. DOI: <https://doi.org/10.18352/jsi.233>
- Van Deursen, A. y Van Dijk., J. (2013). The digital divide shifts to differences in usage. *New Media & Society*, 16(3), 507– 526. <https://doi.org/10.1177/1461444813487959>
- Winocur, R. (2007). Nuevas tecnologías y usuarios. La apropiación de las TIC en la vida cotidiana. *Telos*, 73. Disponible en: <https://telos.fundaciontelefonica.com/telos/articuloexperiencia.asp?idarticulo=1&rev=73.htm>